

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma Velmu

Menetelmäohjeistus pohjan biotooppikartoitukseen
2026

Versio 16.3.2026

© Metsähallitus / Markus
Kettunen 2012

Menetelmäohjeistus toimitetaan pakattuna tiedostona

Velmu_menetelmäohjeistus_2025.zip

Menetelmäohjeistukseen kuuluvat seuraavat liitteet erillisinä tiedostoina:

LajiGIS - tallennusohje 6 - videot (meri).pdf

LajiGIS - tallennusohje 7 - sukellukset (meri).pdf

Excelin esitarkastus LajiGISiä varten.docx

LajiGIS - Uhanalaisseurantakohteen tallentaminen.docx

Merilomake_dropvideo.xlsm

Merilomake_kartoituspiste.xlsm

Merilomake_sukelluslinja.xlsm

Ohjeet_merilomakkeille.pdf

Pohjaeläinnäytteenoton maastolomake versio 20180525.doc

MaastolomakkeenTayttoohjeet versio 20180525.doc

POHJE-maarityslomake.doc

Velmu-kenttälomakkeet_01062018.xlsx (+.pdf)

(sis. sukellus- ja videointilomakkeet, kenttäpäiväkirja, sukelluspöytäkirja, menetelmäkoodit)

Menetelmäohjeen päivitysloki

Pvm	Tapahtuma/muutos	Kuittaus
1.6.2018	2018 ohjeen yleispäivitys valmis	Ari Laine
5.6.2018	Esitely ja hyväksytyt Velmu projektiryhmässä	Ari Laine
8.6.2018	Lisätty ohjeeseen sukellusarvioinnin substraattikohtaisen arvioinnin vaihtoehto (luku 7 kohta 5d)	Ari Laine
8.6.2019	Tarkistuksia ja täsmennyksiä kieliasuun, korjattu viittaukset edelliseen kenttäkauteen (2018), ehdotettu ohjeen nimeksi Menetelmäohje <i>pohjan biotooppikartoitukseen</i>	Ari Laine
12.6.2019	1) Inventointien suunnittelu, yksinkertaistettu: Toiminta- aluesuunnitelmaa yksityiskohtaisemmassa kenttäsuunnitelmassa määritetään <i>kartoitusalueet ja sovellettavat menetelmät</i> 2) Lisätty alatunnisteen käyttö videoiden nimeämisessä: Kaksoiskappaleet, kuten GoPro- videot samalta videopisteeltä tulee nimetä muuten samalla videonimellä kuin alkuperäinen video, <i>mutta eritellä omalla alatunnisteellaan (esim. a, b, c)</i> ja tämä nimi merkitään maastolomakkeeseen sekä LajiGIS-maastolomakkeelle kohtaan "videon ID". 3) Täsmennetty kartoituspisteiden nimeämisen käytäntöjä: <i>Kentällä tapahtuvaa näytteenottoa varten voidaan paikanmäärityslaitteistoon viedä pisteen tunnisteena vain esim. juokseva numero, mutta aineiston tallennuksen yhteydessä on silloin huolehdittava, että tämä tunniste liitetään uudelleen alue-vuosi-vene -tunnukseen.</i> 4) Taulukko 1, korjattu Satunnaistettu -> <i>Ositettu satunnaisotanta</i> 5) Vieraslajit, lisätty Murchisonellidae-kotilot 6) Sukelluksilta ja videoilta määritettävien pohjaeläinten määrittämistapa, muutettu Galerucella nymphaea -> yksilömäärä ja Laomedea loveni -> peittävyys, lisätty Cordylophora caspia, peittävyys	Ari Laine

	7) lisätty luku 7 kohta 4: Sukeltaja arvioi kasvillisuuden ja eläinten määrää8) lisätty luku 7 kohta 5d: <i>Huom. epifyyttisenä esiintyvät lajit merkitään ja tallennetaan omalla tunnisteellaan LajiGIS-järjestelmään.</i> 9) lisätty luku 7 kohta 5e: voidaan arvioida myös esiintyvyytenä	
13.6.2019	Päivitetty Luku 6 Prioriteettilajit vastaamaan Suomen lajien uhanalaisuusarvioita 2019	Essi Keskinen
27.2.2020	Päivitetty Luku 6 loputkin lajit vastaamaan Suomen lajien uhanalaisuusarvioita 2019, poistettu maininnat Hertta Eliölajit - tietokannasta, joka poistuu käytöstä ja päivitetty uhanalaislajeista kerättävää tietoa, kahlaus lisätty	Essi Keskinen
11.1.2021	Lisätty Lukuun 6 ohje kalojen kutuhavaintojen kirjaamisesta	Ari Laine
15.1.2021	Päivitetty Luvussa 3 videoiden nimeämiskäytäntö sekä kartoituspisteiden nimeäminen	Ari Laine
21.1.2021	Päivitetty liitetiedostot: päivitetty LajiGIS-tallennusohjeet, korvattu vanha merilomake kolmella erillisellä lomakkeella ja niihin liittyvällä ohjeella.	Ari Laine
22.1.2021	Lisätty Luku 3 tallennusohje yhden lajin kartoituksissa	Ari Laine
12.11.2021	Luvussa 6 tarkennettu eliöiden määritystasoon liittyvää tekstiä ja lisätty kappale Taksoniketjutus. Lisätty vieraslajeihin <i>Rangia cuneata</i> ja <i>Sinelobus vanharenii</i> . Tarkennettu sukelluslinjojen lajinäytteiden määritystä ja mikroskopointia (Luku 7, kohta 5d). Lisätty lajintuntemuskirjallisuuteen viiteitä.	Ari Laine
14.2.2022	Tarkennettu uhanlaisten lajien tallentamishohjetta (Luku 3) ja lisätty tätä ohjeistava liite "LajiGIS - Uhanalaisseurantakohteen tallentaminen-ohje". Poistettu vieraslajien ja kalahavaintojen erillisiin tietokantoihin tallentamista koskeva ohje. Poistettu rantataskurapu (<i>Carcinus maenas</i>) vieraslajeista.	Ari Laine
18.3.2025	VELMU-kirjoitusasu vaihdettu Velmuun. Muutettu kappaleiden otsikoita sukelluskartoituksesta (7) linjamaiseksi ja pistemäiseksi kartoitukseksi (8), järjestetty uudelleen kappaleita 7-10, lisätty väliotsikkoja (mm. pistekartoitus), tekstissä vaihdettu "sukelluslinja" "kasvillisuuslinjaksi", "sukeltaja" "kartoittajaksi".	Essi Keskinen
24.3.2025	Pohjaeläinnäytteenotto hiekka- ja sorapohjilta: korjattu putkinoutimen ohjeelliseksi halkaisijaksi 8 cm (aiemmin 4,5 cm)	Ari Laine
16.3.2026	Kalahavaintojen kirjaaminen ylös on vaihdettu suositellusta pakolliseksi maastokartoituksia tehtäessä.	Essi Keskinen

Sisältö

Sisällysluettelo

1. Inventointien suunnittelu	10
2. Kartoitusten paikkatieto	12
Käytettävä koordinaatisto	12
Muu kartoitusten paikkatieto	12
3. Tietojen tallentaminen tietojärjestelmiin	13
Lajihavaintojen epävarmuuden ja näytteiden määritystarpeen kirjaaminen	13
Videoiden ja valokuvien nimeämisprotokollat	14
Kartoituspisteiden nimeäminen	15
Kartoituspisteiden sijoitteluperusteet	15
4. Vesipatsaan ja merenpohjan fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien määrittäminen	17
Näkösyvyyden mittaaminen Secchi-levyllä	17
Roskien määrittäminen sukelluslinjoilta ja videopisteiltä	18
5. Merenpohjan geologiset kartoitukset - yleiskatsaus	19
Irtonaisen sedimentin määrä	19
6. Velmun prioriteettilajit: harvinaiset, uhanalaiset ja puutteellisesti tunnetut lajit sekä vieraslajit	21
Kasvi-, levä- ja eläinlajien määritystasot	21
Uhanalaiset ja prioriteettilajit	23
Kalat	24
Selkärangattomat	24
Levät ja putkilokasvit	25
Sukelluksilta ja videoilta määritettävien pohjaeläinten määrittäminen	27
7. Linjamaiset kartoitukset	28
Kasvillisuuslinja	28
Kasvillisuuslinjan teko matalilla tasaisilla pohjilla	33
Kasvillisuuslinjojen sijoittelu pienissä matalissa lahdissa	34
Esimerkkiruutu kasvillisuuslinjalta	34
8. Pistemäinen kasvillisuusruutu	35
9. Kohdennettu lajikartoitus ja uhanalaisten lajien kartoitus	36
10. Kasvillisuuskartoitusten varustus	37
11. Vedenalainen videointi	38
Drop-videointi	38
Kauko-ohjattava robottikamera - ROV	39
Videoiden tulkinta	40
Lajien määrittäminen videolta	41
Eläinhavainnot videoilta	42
Pohjanlaatu	42

Irtonaisen sedimentin määrä	43
Muut arviointikohteet	43
Muiden kartoituspisteeltä kerättyjen tietojen käyttö videoanalyseissä	43
Videoanalyysitulosten tallennus	43
Ajankäyttö	44
Pehmeän pohjan kasvinäytteenotto haraamalla ja havaintojen käyttö videotulkinnassa	44
12. Pohjaeläinnäytteenotto	46
Pohjaeläinnäytteenotto pehmeiltä liejupohjilta	46
Noutimen laskeminen pohjaan ja nostaminen ylös	46
Sedimentin kuvaus ja pohjan laadun määrittely	46
Pehmeän pohjan näytteenottimet	47
Pehmeiden pohjien pohjaeläinnäytteiden seulonta	49
Näytteiden merkitseminen ja säilöminen	51
Pohjaeläinnäytteenotto hiekka- ja sorapohjilta	52
Pohjaeläinnäytteenotto kovilta pohjilta	52
Näytteenotto paikan määrittely kovilla matalilla pohjilla	52
Näytteenotto Kautsky-noutimella	53
Näytteenotto kovilta syviltä pohjilta	54
Pohjaeläinnäytteiden käsittely ja analysointi	55
Pohjaeläinnäytteiden seulonta ja säilytys laboratoriossa	55
Kautsky-näytteiden seulonta	56
Eläinten ja levien poiminta ja laskeminen	56
Näytteiden osittaminen	57
Lajien tunnistaminen	58
Pohjaeläinten pituusmittaukset	59
Pohjaeläinmäärittysten tallentaminen	60
Näytteiden säilyttäminen määrittysten jälkeen	60
13. Perehdyttäminen kartoitustyöhön	61
Sukeltaen tehtävät kartoitukset	61
Videointi	61
Videoiden tulkinta	62
Prosenttienhahmotustesti sukeltajille ja videoita tulkitseville	62
14. Muut Velmu-maastokartoitukset	64
Viistokaikuluotaus	64
Kalojen lisääntymisalueiden kartoitukset	65
15. Lajintunnistuskirjallisuutta	66
16. Viitteet:	68

Lyhenteet ja sanasto

ArcGIS – Paikkatieto-ohjelmisto, jossa on työkaluja mm. paikkatietojen analysointiin ja mallinnukseen, ennustamiseen ja riskianalyysiin sekä räätälöityihin karttamerkintöihin ja -selitteisiin.

Drop-video – Merenpohjan lähelle laskettava videojärjestelmä, jolla kuvataan vedenalaisten elinympäristöjen esiintymistä näytteenottopisteessä.

EUNIS – Euroopan ympäristökeskuksen tuottama luontotyyppien luokittelujärjestelmä.

Global Positioning System (GPS) – Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä satelliittipaikannusjärjestelmä, viralliselta nimeltään Navstar GPS. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tarkkaan, reaaliaikaiseen ja yksisuuntaiseen paikanmäärittelyyn.

HELCOM – Itämeren suojelukomissio.

HERTTA-järjestelmä – Ympäristöhallinnon kehittämä ja ylläpitämä tietojärjestelmä, joka sisältää tietokokonaisuudet vesivaroista, vesistöistä, pintavesien tilasta, pohjavesistä, ympäristön kuormituksesta, alueiden käytöstä sekä karttapalvelun ja koodilistat.

Kautsky – Sukeltajan käyttämä näytteenotin kovan pohjan selkärangattomien eläinten kartoittamiseksi. Yleensä 20 cm x 20 cm metallikehikko ja siihen liitetty tiheä verkkopussi.

LajiGIS – Metsähallituksen ylläpitämä paikkatietosovellus, jota käytetään lajistoon liittyvän tiedon hallintaan ja ylläpitoon, sekä lajeihin tai lajistoon kohdistuvien toimien suunnitteluun ja seurantaan.

LajiGIS-merilomake – Excel-tiedosto, johon Velmun kartoitustieto tallennetaan ennen siirtoa LajiGISiin (poikkeuksena pohjaeläinkartoitukset, jotka kirjataan pohjaeläinnäytteenoton maastolomakkeelle).

Petite Ponar – Pehmeän pohjan selkärangattomien näytteenottoon sopiva pienikokoinen kauhanoudin, jota on mahdollista operoida ilman vinssiä.

Pohjaeläinnäytteenoton maastolomake – Pohjaeläinnäytteenotossa kentällä täytettävä lomake, johon kirjattu tieto viedään lajihavaintojen kanssa POHJE-järjestelmään.

POHJE-järjestelmä – Osa ympäristöhallinnon HERTTA-tietojärjestelmää, johon kirjataan seurantatarkkailuiden, Velmun ja muiden pohjaeläinkartoitusten paikkatietohavainnot.

Remotely Operated Vehicle (ROV) – kauko-ohjattu robottivideokamera, jolla voidaan kuvata merenpohjan rakennetta ja eliöstöä pinnalta käsin.

Sukelluslinja – sukeltaen, snorklaamalla tai kahlaamalla tehty, sukelluslinjaohjeistusta noudattava tarkkaan lajistokartoitukseen soveltuva kartoitusmenetelmä.

Ultra Short baseline (USBL) – Vedenalainen paikannusjärjestelmä, jota käytetään ROV-järjestelmän liikkeiden paikantamiseen pinnan alla.

Van Veen – Perinteinen kauhanoudin selkärangattomien keräämiseksi pehmeiltä sedimenttipohjilta.

Velmu – Vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelma (2004–2015), jossa kartoitetaan vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta Suomen merialueilla.

Vesikiikari – kahlaten tehtävien sukelluslinjojen apuvälineenä käytettävä maskin korvike, jonka avulla on mahdollista nähdä pinnan alle pinnalta käsin.

World Geodetic System 84 (WGS84) – Yhdysvaltain puolustusministeriön määrittelemä ja ylläpitämä koordinaattijärjestelmä ja siihen liittyvä geoidimalli. GPS-järjestelmä ja uusimmat merikortit perustuvat WGS84-koordinaattijärjestelmään.

Esipuhe

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (Velmu) ensimmäisen vaiheen (2004–2015) aikana saavutettiin yleiskuva Suomen merialueen lajien ja luontotyyppien levinneisyydestä ja pohjan laadun ja geologisten muodostumien esiintymisestä. Velmu1 kartoitti etenkin merenpohjan geologista rakennetta, vesipatsaan fysikaalisia ja hydrografisia ominaisuuksia sekä biologisten eliöyhteisöjen ja kalanpoikasten lisääntymisalueiden levinneisyyttä koko Suomen merialueella. Velmun toinen vaihe (Velmu2) jatkaa kenttätöiden osalta vedenalaisen meriluonnon kartoitustyötä keskittyen etenkin puutteellisesti tunnettuihin lajeihin, luontotyypeihin ja elinympäristöihin.

Kartoitusten tavoitteena jatkotyössä on löytää luontoarvoiltaan ainutlaatuisia alueita sekä selvittää harvinaisten ja uhanalaisten vedenalaisten elinympäristöjen ja lajien levinneisyyttä sekä niiden ekologista tilaa. Kartoitusten tulokset siirretään tietokantoihin, joissa niitä voidaan hyödyntää muun muassa lajien ja vedenalaisten eliöyhteisöjen levinneisyyksien ennustemallien rakentamisessa. Tuotetut kartat julkaistaan osana Velmu-ohjelmaa kehitettävässä kartta- ja tietopalvelussa.

Velmun tuottamia aineistoja ja ennustemalleja hyödynnetään kansallisten ja kansainvälisten Itämeren vedenalaiseen monimuotoisuuteen liittyvien velvoitteiden toimeenpanossa (vesipuitedirektiivi, luontodirektiivi, meristrategiadirektiivi, HELCOM Itämeren suojelun toimintaohjelma, biodiversiteettisopimus) sekä tausta-aineistoina esimerkiksi merialuesuunnittelussa. Velmun tietotarpeita ja ohjelmaan liittyviä politiikkaprosesseja esittelee Ympäristöministeriön laatima *Meriluonnon monimuotoisuuden suojelua koskevat politiikkaprosessit - mitä Velmu-tietoa tarvitaan ja missä vaiheessa tieto syötetään eri prosesseihin*.

Velmua johtaa ympäristöministeriö yhdessä ohjausryhmän kanssa ja Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus vastaa Velmu-ohjelman koordinaatiosta. Velmun operatiivista toimintaa johtaa koordinaattori Markku Viitasalo (Suomen ympäristökeskus SYKE) yhdessä projektiryhmän kanssa.

SYKEN lisäksi Velmussa toimivat rannikoiden ELY-keskukset, Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Åbo Akademi sekä Merisotakoulun tutkimuskeskus. Konsultit, muut viranomaiset sekä kansalaisjärjestöt osallistuvat Velmuun ajoittain. Suuren joukon takia yhtenäistä menetelmäohjeistusta tarvitaan, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia. Tämän ohjeistuksen tavoitteena on yhtenäistää ja dokumentoida Velmussa käytettyjä menetelmiä ja luoda puitteet luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon tuottamiseen. Erityistä huomiota ohjeen uudistuksessa on kiinnitetty siihen, että uuden datan tuottaminen ja sen tallentaminen on yhteensopivaa uusien tietojärjestelmien kanssa. Kaikki Velmussa ja sen hankkeissa suoritettavat kartoitukset suunnitellaan ja toteutetaan tämän ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistus on kuitenkin yleisluontoinen eikä sovellu aukottomasti koko rannikolle. Keruumenetelmät on siksi sovittava merialueiden erityispiirteiden mukaan niin, että yleisvertailu ei vaarannu. Jos tässä ohjeistuksessa esitytetyistä menetelmistä poiketaan, pitää siitä sopia hyvissä ajoin koordinoivan tahon kanssa.

Ohjeistuksen viimeisimpänä toimittajana ovat toimineet Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Metsähallituksen (MH) Luontopalvelut yhdessä, ja ohjeistusta on päivitetty vuosien

varrella säännöllisesti. Ohjeistuksen kirjoittajina ovat olleet Anna Arnkil (MH), Heidi Arponen (MH), Eva Ehrnsten (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), Jaakko Haapamäki (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Ville Karvinen (SYKE), Essi Keskinen (MH), Suvi Kiviluoto (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Mira Korpi (MH), Kirsi Kostamo (SYKE), Lasse Kurvinen (MH), Katriina Könönen (MH), Rami Laaksonen (Varsinais-Suomen ELY-keskus), Ari Laine (MH), Maiju Lanki (MH), Juho Lappalainen (SYKE), Pekka Lehtonen (MH), Aija Nieminen (MH), Kevin O'Brien (MH), Anu Riihimäki (MH), Heta Rousi (SYKE), Elina Salo (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus), Mats Westerbom (MH).

1. Inventointien suunnittelu

Velmu-kartoitusten kohdealueet suunnitellaan ennen kenttäkautta inventointistrategiaan ja tietotarpeisiin pohjautuen, ja ehdotus toiminta-alueista hyväksytetään ohjausryhmällä. Toiminta-aluesuunnitelmaa yksityiskohtaisemmassa kenttäsuunnitelmassa määritetään kartoitusalueet ja sovellettavat menetelmät suhteessa käytössä oleviin resursseihin ja tarvittaessa tehdään priorisointia siitä, mitkä alueet on ensisijaista kartoittaa ja mitkä kohteet on mahdollista jättää seuraaville vuosille.

Esimerkiksi sukelluslinjojen ja -pisteiden sijainnit esitetään kenttäsuunnitelmissa pääasiassa aluerajauksina, sillä kenttäolosuhteet määrittävät pitkälti sen, missä kartoitustyötä on mahdollista tehdä turvallisesti. Esimerkiksi tuuliolosuhteiden, asutuksen tai suosittujen venereittien (ei vain viralliset väylät) vuoksi lopullinen kartoituspaikka on mahdollista määrittää vasta paikan päällä. Etukäteen on syytä kuitenkin tarkastella merikortin ja ilmakuvioiden avulla mahdollisesti soveltuvia paikkoja. Satunnaistaminen on aineiston käytön kannalta usein tärkeää, minkä vuoksi kartoituspisteet satunnaistetaan etukäteen aina kun mahdollista.

Soveltuvuus	Sukelluslinja	Pistesuoritus	Drop-vidoot	ROV-kartoitukset	Kovien pohjien pohjainnäytteenotto	Pehmeiden pohjien pohjainnäytteenotto (sis. hiekkapohjat)	Kaavijhtesöjen selkärangattomien näytteenotto (Fucus-pussi)	Viistokalkuluotaus	Vesikiikari	Harat	Drone-kuvaus
Syvyysvyöhyke (m)	0-20 (-30)	0-5	2-60	5-60	NJKY/sin 0-6, teoriassa 0-30	>1	0-6	2-60	0-2	0-3	0-2
Lajit											
Rantakasvit / limaversoiset putkikokkasvit	2	2	1	1	0	0	0	0	3	1	2
Uposieniset/pohjanusukkeelliset putkikokkasvit	3	3	2	2	0	0	0	0	2	2	2
Irokejujät/-kellujät / kelluisieniset putkikokkasvit	3	3	1	1	0	0	0	0	3	1	2
Makrolevät	3	3	2	2	0	0	0	0	3	1	1
Näkinpartaiset	3	3	2	2	0	0	0	0	3	2	2
Vesisammalet	3	3	2	2	0	0	0	0	3	2	1
Sessiliit makroskooppiset pohjaeläimet	3	3	1	1	3	0	0	0	2	0	0
Kovien pohjien pohjaeläimet	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Sedimentissä elävät pohjaeläimet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Makrofytien seassa elävät pohjaeläimet	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Kalat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luontotyypit											
Avainelinympäristöt	3	3	3	3	1	1	1	3	3	1	3
Puutteellisesti tunnetut lajit ja luontotyypit	3	3	1	1	2	2	2	0	2	1	1
Uhanalaiset lajit ja luontotyypit	3	3	1	1	2	2	2	0	2	1	1
Vieraslajit	3	3	1	1	2	2	2	0	2	1	0
Roskat	3	3	2	2	0	0	0	0	1	0	0
Pohjan topografia	2	1	1	2	0	0	0	3	0	0	1
Pohjanlaatu (eri substraatti)	3	3	3	3	0	2	0	2	3	0	1
Sedimentin määrä	3	3	2	2	0	0	0	0	1	0	0
Kvantitatiivisuus	2	2	2	2	3	3	1	1	2	0	1
Paikallinen kattavuus	3	1	1	2	2	1	2	3	2	3	3
Alueellinen kattavuus	1	2	3	1	2	3	2	2	2	2	3
Kustannustehokkuus	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	2

Kuva 1. Velmussa nykyään käytettyjen menetelmien soveltuvuus erilaisen tiedon keräämiseen. 3 = soveltuu hyvin, 2 = soveltuu jotenkuten, 1 = soveltuu välttävästi, 0 = ei sovellu.

2. Kartoitusten paikkatieto

Käytettävä koordinaatisto

Näytteenottopisteiden koordinaatit tallennetaan aina **WGS84-koordinaattijärjestelmässä asteina ja asteen desimaaleina (DD, dddd)** muodossa

N59.725166 E22.59516

Koordinaatteja voidaan kuitenkin esittää monella eri tavalla. Esimerkiksi elektronisissa navigointilaitteissa koordinaatit esitetään usein asteina, minuutteina ja minuutin desimaaleina (DD°MM.mmm) muodossa N59°43.510' E022°35.710'.

Koodinaatit tulee kuitenkin muuntaa aina asteiksi ja asteen desimaaleiksi. Jos käytettävät GPS-laitteet tukevat asteen desimaalimuotoa, on järkevää asettaa tämä formaatti oletusarvoiseksi koordinaattien esitysmuodoksi. Muussa tapauksessa kartoittajan vastuulla on muuntaa koordinaatit Velmun käyttämään WGS84-muotoon ennen koordinaattien siirtoa LajiGIS-merilomakkeelle.

Kaikkien koordinaattien oikeellisuus pitää tarkistaa ennen tiedon syöttämistä tietokantoihin, esimerkiksi projisoimalla koordinaatit karttapohjalle ja tarkistamalla visuaalisesti, että pisteet ovat oikeilla paikoillaan. Vain tiedon kerääjä, joka tietää missä on liikuttu, voi tämän tehdä. On huomioitava, että tavallisten GPS-laitteiden sijaintitiedot voivat heitellä jopa kymmeniä metrejä. Niinpä sekä maastossa että aineistoa tallennettaessa on oltava valpas sijainnin oikeellisuuden suhteen. Aineiston keruun yhteydessä on tarkistettava, että laitteen paikanmääritys toimii oikein ja olosuhteisiin nähden optimaalisella tavalla.

Muu kartoitusten paikkatieto

Kartoituspaikan nimi. Kartoituspisteen tai sukelluslinjan sijaintipaikan nimi tulee merkitä kenttäkaavakkeeseen. Samoin näytteenotossa merkitään muistiin alueen nimi, tarvittaessa ilmansuuntineen (esim. Jussarö P (alue), Sadeln (luodon nimi)). Nimistön käytössä pyritään johdonmukaiseen nimeämiskäytäntöön, joka perustuu voimassa olevaan merikorttiin. Jos nimeä ei ole, merkitään lähin saaren nimi ja arvio etäisyydestä saareen sekä suunta (esim. nimetön kari, 1 km itään Sadelnista).

3. Tietojen tallentaminen tietojärjestelmiin

Kerätyt aineistot tallennetaan käytössä olevaan Excel-muotoiseen LajiGIS-merilomakkeeseen. Kaikki kartoituksissa täytetyt kenttäkaavakkeet arkistoidaan, jotta niihin on mahdollista palata myöhemmin. Tiedon syöttäminen tietojärjestelmiin edellyttää käyttäjätunnuksia, joita pitää hakea ajoissa tuloksia tallentaville henkilöille. Tiedon tallennusjärjestelmänä toimii Metsähallituksen LajiGIS-sovellus.

LajiGIS on osa Metsähallituksen ylläpitämää Uljas-paikkatietokokonaisuutta ja sitä käytetään lajistoon liittyvän tiedon hallintaan ja ylläpitoon, sekä lajeihin tai lajistoon kohdistuvien toimien suunnitteluun ja seurantaan. LajiGISiin tallennetaan erilaisissa kartoituksissa kertyvät lajihavainnot uhanalaisuusstatuksesta riippumatta, mutta sinne voidaan tallentaa myös uhanalaisten lajien seurantakohteita, jotka vastaavat tietosisällöltään HERTTA-tietojärjestelmän havaintopaikkoja. Aiempien vuosien Velmu-kartoitusaineistojen tallennus LajiGISiin on aloitettu alkuvuodesta 2018.

Ympäristöhallinnon HERTTA-tietojärjestelmä koostuu ympäristön kuormituksen ja valvonnan, vesivarojen ja ympäristön seurannan, luonnonsuojelun sekä alueiden käytön suunnittelun ja ohjauksen toimintoja palvelevista perustietojärjestelmistä. Hertassa hyödynnetään monipuolisesti myös ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja ja se on tarkoitettu ympäristötietoa tehtävissään tarvitsevien perustyövälineeksi. Järjestelmän keskeisenä tavoitteena on ollut ympäristötietokokonaisuuksien hyödyntämisen tehostaminen. Järjestelmän käyttö on maksutonta ja siihen on saatavissa koulutusta. Järjestelmää ylläpitää ja hallinnoi SYKE.

Pohjaeläinhavainnot. Velmun pohjaeläinnäytteenotolla keräämät aineistot tallennetaan POHJE-tietojärjestelmään. Kentällä havainnot kirjataan POHJE-järjestelmän kenttätietolomakkeelle (liite 1). Maastokartoitusten tulokset kootaan rannikkoseurannan asematietolomakkeelle, josta ne siirretään suoraan tietojärjestelmään.

Uhanalaiset lajit. Havainnot uhanalaisista lajeista Velmu-lajistokartoitusten yhteydessä tallennetaan kootusti kenttäkauden jälkeen LajiGIS-merilomakkeelta LajiGIS-sovellukseen. Merilomakkeella tallennetuille uhanalaisille lajeille on luotava lajin seurantakohteet erikseen LajiGis-järjestelmässä (LajiGIS - Uhanalaisseurantakohteen tallentaminen-ohje).

Yhden lajin kartoitukset. Kartoitettaessa vain yhden lajin esiintymistä (esim. vieraslajia tai tiettyä uhanalaista lajia) tiedot kirjataan LajiGIS-peruslomakkeelle (ei merilomake), jolta ne viedään kootusti LajiGIS-sovellukseen. Mahdolliset pohjanlaatutiedot ja syvyystiedot kirjataan kartoituskerran huomautuksiin.

Lajihavaintojen epävarmuuden ja näyttöiden määrittämisstarpeen kirjaaminen

Lajinmäärittämisstarpeen epävarmuus kirjataan ylös, mikäli lajia ei pystytä näyttöistä varmasti määrittämään. Epävarmat näytteet tulee ensisijaisesti säilöä ja toimittaa määrittäväksi lajiryhmän hyvin tuntevalle määrittäjälle. Epävarma havainto kirjataan LajiGIS-

merilomakkeelle "tarkastustarve"-sarakkeeseen koodilla "Epävarma määrittely / havainto (91)". Mikäli näytteeseen aiotaan vielä palata, merkitään LajiGIS-merilomakkeeseen "Näytteen määrittely tarkistettava (31)". Tätä merkintää voidaan myös hyödyntää pitämään rekisteriä kaikista näytteistä, jotka vielä odottavat määrittelyä. Varman lajinmäärittelyn jälkeen tarkastustarvekenttä voidaan tyhjentää.

Vieraslajit. Havainnot vieraslajeista kirjataan LajiGIS-merilomakkeeseen kuten kaikki muukin kartoitustieto ja tallennetaan normaalisti tietojärjestelmiin, mistä ne siirtyvät edelleen muihin tietokantoihin. Havainnot mahdollisista uusista selkärangattomista tai muuten erikoisista tai silmiinpistävästä vieraslajeista ilmoitetaan Maiju Lehtiniemelle (maiju.lehtiniemi@syke.fi) ja kaloista Lauri Urholle (lauri.urho@luke.fi) (mutta aineisto viedään edelleen kaikkiin tietokantoihin kootusti).

Vieraslajeista kirjataan muiden lajitietojen lisäksi "Havaintopaikan kuvaus" ja "Havainnon kuvaus". Esimerkiksi:

Havaintopaikan kuvaus: "Sandön eteläpuoli, rannan iso kivi."

Havainnon kuvaus: "Kivellä noin 1 m² kasvusto."

Videoiden ja valokuvien nimeämisprotokollat

Videot nimetään seuraavasti:

Kentällä kuvatut videot tallennetaan kauden aikana ulkoisille kovalevyille, videoista on hyvä tallentaa varmuuskopio eri paikkaan jo kauden aikana. Kansiopolusta tulee selvittää kartoitusvuosi, kartoituskohde sekä tarvittaessa päivämäärä. Analysoinnin jälkeen videotiedostot viedään ulkoisilta kovalevyiltä kootusti RAID-asemille säilytykseen.

Esimerkki hyvästä kansiohierarkiasta:

Vaasa/2020/Raippaluoto/Fäliskäret1/06062020/GOPR4143_60N145416_25E091115_6.mpg

Videotiedoston nimi on muotoa GOPR4143_60N145416_25E091115_6.mpg, jossa alaviivalla erotellaan videon ID, N- ja E-koordinaatit ja lähimpään kokonaislukuun pyöristetty syvyys.

Kentällä videoita nimettäessä on tärkeää nimetä yksittäiset videot siten, että ne ovat yksiselitteisesti erotettavissa toisistaan. GoProta käytettäessä GoPro luo automaattisesti kullekin videolle yksilöllisen tunnuksen, ja näitä ei saa näkyviin ennen kuin tiedostot siirretään tietokoneelle. Toimivaksi todettu tapa on ollut joko kuvata videon alkuun paperille kirjoitettu tai lausua riittävän kovalla äänellä kameralle kyseisen kartoituspisteen yksilöivä ID (yleensä GPS-laitteen waypoint), jotta video on helppo analysoidessa yhdistää

kenttälomakkeen tietoihin. Mikäli pisteiltä on tallennettu kaksi eri videota (esimerkiksi DeepCam-video sekä GoPro-video), näiden videoiden tulisi tarvittaessa olla yhdistettävissä toisiinsa jälkikäteen. Kaikki samalla kartoituskohteella kuvatut videot tallennetaan tallennusvälinekohtaisesti samaan kansioon, jolle annetaan kartoituskohteen nimi. Kartoituskohteen nimen tulisi olla luonnollinen nimi, esimerkiksi läheisen saaren nimi merikortissa. Videoita analysoitaessa videotiedostot tulee nimetä uudestaan siten, että käyttäjälomakkeen luoma videon ID [sarake AV] täsmää tietokoneelta löytyvään videotiedoston nimeen. Käyttäjälomake Excelissä muodostaa tämän nimen automaattisesti ja videotiedoston pystyy myös nimeämään lomakkeen avulla.

Valokuvat nimetään seuraavasti:

Alue_alue tarkennus-kuvauskohde_dd-mm-yyyy_ORGANISAATIO_Etunimi_Sukunimi-tiedostonimi.jpeg

Esimerkiksi:

ISL_Furufladan-hauki_Esox_lucius_13-09-2016_METSAHALLITUS_Veikko_Valokuvaaja-5104.jpeg

Merialueet kuvien tiedostonimissä lyhennetään seuraavasti:

ISL = Itäinen Suomenlahti

LSL = Läntinen Suomenlahti

SAM = Saaristomeri

SEM = Selkämeri

MEK = Merenkurkku

PEM = Perämeri

Kartoituspisteiden nimeäminen

Kartoituspisteille annetaan kentällä tunnisteeksi GPS-laitteesta saatava pisteen ID (eli waypoint). Lisäksi kenttälomakkeeseen tulee merkitä kartoitettava alue (eli kohteen nimi). Excel-tilin käyttäjälomakkeeseen tiedot syötettäessä kohteen lopullinen nimi muodostuu automaattisesti alueen nimestä, vuodesta ja pisteen ID:stä. (Esimerkiksi vuonna 2020 Isosaaren lähistöllä on otettu GPS-laitteella kartoituspiste 1953 → Lopullinen pisteen nimi taulukossa on ***Isosaari20_1953***)

Kartoituspisteiden sijoitteluperusteet

Kartoituspisteet on mahdollista valita usealla eri tavalla riippuen kartoituksen päämäärästä. Velmussa käytettävät kartoituspisteiden sijoitteluperusteisiin pohjautuvat luokat (LajiGISissä "Otantamenetelmä" suluissa) on esitetty taulukossa Taulukko 1.

Taulukko 1. Kartoituspisteiden sijoitteluperusteet.

Ositettu satunnaistaminen (1)	Pisteet luodaan tutkimusalueelle tiettyjen ympäristömuuttujien perusteella (avoimuus, syvyys, sameus, suolapitoisuus jne.)
GRID 100 m (2)	Kartoitettavalle alueelle luodaan ruudukko, jonka avulla pisteet sijoitetaan 100 metrin etäisyydelle toisistaan.
GRID 50 m (3)	Kartoitettavalle alueelle luodaan ruudukko, jonka avulla pisteet sijoitetaan 50 metrin etäisyydelle toisistaan.
GRID muu (4)	Kartoitettavalle alueelle luodaan ruudukko, jonka avulla pisteet sijoitetaan määrämittain etäisyydelle toisistaan. Sovellettu etäisyys on kirjattava ylös.
Muu kuin satunnaistettu tai GRID (5)	Muut kartoituspisteiden sijoitteluperusteet. Esimerkiksi asiantuntijätietoon pohjautuva kartoitusten kohdentaminen (esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintymiä kartoitettaessa)

4. Vesipatsaan ja merenpohjan fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien määrittäminen

Veden fysikaalisilla ja kemiallisilla mittauksilla kootaan tausta-aineistoa eliöiden levinneisyyteen vaikuttavista ympäristökijöistä, kuten lämpötilasta ja suolapitoisuudesta sekä valon määrästä vesipatsaassa ja hapen määrästä merenpohjalla. Tämänhetkiset aineistot perustuvat suurelta osin ympäristöhallinnon ja ELY-keskusten merialueen tilan muutosten seurantoihin. Kaukokartoitusmenetelmien avulla voidaan määrittää esimerkiksi veden sameutta koko Suomen merialueella ja kenttämittauksilla on tärkeä rooli kaukokartoitustuotteiden kalibroinnissa ja validoinnissa. Kerättyjä aineistoja hyödynnetään myös Velmuissa tuotettavien vedenalaisten elinympäristöjen ja eliöyhteisöjen levinneisyyttä kuvaavien ennustemallien tekemisessä.

Näkösyvyyden mittaaminen Secchi-levyllä

Secchi-levyllä mitattava näkösyvyys kuvaa veden kirkkautta. Näkösyvyyden perusteella on mahdollista arvioida pitkän aikavälin muutoksia Itämeren veden kirkkaudessa.

Näkösyvyys mitataan kaikilta sukelluslinjoilta linjan loppupisteestä (100 m pääty) tai veneen sukelluslinjan aikaiselta ankkurointipaikalta. Muiden kartoitusten yhteydessä secchi-syvyys mitataan muutaman kerran päivässä mahdollisimman monipuolisista ympäristöistä. Secchi-mittauksia tehdään vain kartoituspisteiden yhteydessä (esimerkiksi videopisteiltä tai sukelluslinjoilta), ei yksinään; LajiGISiin ei tallenneta secchi-mittauksia ilman lajistokartoitustietoja.

Näkösyvyyden mittaamiseen käytetään läpimitaltaan 30 cm suuruista valkoista metalli- tai muovilevyä eli Secchi-levyä, joka on kiinnitetty mittanaruun. Levy tulee kiinnittää mittanaruun siten, että se pysyy vedessä vaakasuorassa. Mittanarun tulee olla valmistettu venymättömästä, oikenevasta materiaalista ja se merkitään puolen metrin välein levyn pinnasta alkaen. Mittaukset voidaan suorittaa myös Linnoksen tai muun vedennoutimen kannen avulla ($\varnothing \sim 10$ cm). Tieto käytetystä secchi-levystä kirjataan ylös.

Näkösyvyyden mittaamiseksi levy lasketaan veteen ja havainnoidaan se syvyys, jossa levy katoaa näkyvistä. Katoamissyvyyden arviointia helpottaa, jos levyä kohotetaan ja lasketaan katoamissyvyyden tietämällä ja samalla arvioidaan 10 cm tarkkuudella se mittanarun lukema, joka on veden pinnassa. Mittaukset tehdään aluksen ollessa paikallaan, aluksen varjoisalta puolelta. Mittauksia tehdään yksinomaan riittävässä päivänvalossa ja riittävän tyyneellä säällä. Mittaustulokset tallennetaan kenttälomakkeelle näytteenottopisteen muiden tietojen yhteyteen ja tallennetaan LajiGIS-merilomakkeelle ja edelleen LajiGISiin.

Roskien määrittäminen sukelluslinjoilta ja videopisteiltä

Sukellus- ja videointikartoitusten yhteydessä havainnoidaan myös merenpohjalla olevia roskia. Havainnot roskista kirjataan aina ylös liitteen 7 mukaisia roskaluokkia hyödyntäen ja tallennetaan LajiGIS-merilomakkeelle muiden kartoituspisteen tietojen yhteyteen.

5. Merenpohjan geologiset kartoitukset - yleiskatsaus

Geologisten maastokartoitusten tavoitteena on kerätä aineistoa Suomen merialueen merenpohjan geologisesta rakenteesta. Kartoitetuilta alueilta kootut aineistot luokitellaan pintasedimentin osalta biologisesti merkittäviin luokkiin ja tuloksia hyödynnetään lajien ja vedenalaisten elinympäristöjen levinneisyyttä kuvaavien ennustemallien rakentamisessa.

Velmun kartoituksissa käytetään taulukossa 2 esitettyä pohjanlaatuluokitusta.

Kentällä ja videoita analysoitaessa pohjanlaatuluokkien prosenttiosuus arvioidaan siten, että eri luokkien kokonaispeittävydeksi tutkimusalalla tulee tasan 100 %. Ennen maasto-työskentelyn aloittamista kaikkien kartoituksiin osallistuvien tulee harjoitella maalajien ja partikkelikokojen tunnistamista.

Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat kiinnostuneet myös seuraavista pohjatyypeistä:

- ✓ Alueet, joilla merenpohjasta purkautuu kaasua
- ✓ Alueet joilta löytyy konkreetioita eli rautamanganisaostumia
- ✓ Alueet, joilta löytyy sedimenttikiviä, kuten hiekka- ja kalkkikiveä
- ✓ Alueet, joilta löytyy merenpohjaa peittäviä laajoja irtonaisten rihmalevien muodostamia levämattoja

Merkittävän oloisista edellä mainituista esiintymistä kirjataan ylös sijainti ja ympäristötietoja, ja havainnot saatetaan GTKn ja SYKEN tietoon. Normaalit esiintymät kirjataan LajiGIS-merilomakkeelle ja tallennetaan LajiGISiin tavanomaisesti.

Irtonaisen sedimentin määrä

Sedimentin määrä video- ja sukellusmenetelmiä käytettäessä arvioidaan asteikolla 0–3.

0 = ei sedimenttiä

1 = vähän (Sedimentti ei peitä kasveja, mutta varsinkin pohjan vaakapinnoilla voi havaita vähän sedimenttiä).

2 = kohtalaisesti (Sedimenttiä näkyy vaakapinnoilla ja pohja pölyää selvästi. Sedimenttiä on myös vesikasvien pinnalla).

3 = paljon (Sedimenttiä on hyvin runsaasti ja se peittää selvästi kaikki pinnat).

Jos sedimentin määrää ei jostain syystä arvioida, LajiGIS-merilomakkeen tallennuskenttä jätetään tyhjäksi.

Taulukko 2. Velmu2014-pohjanlaatuluokitus, jota käytetään sukelluskartoituksissa ja videotulkinnassa.

Ø luokka [mm]	Luokka	Lyhenne	English name (in different grain size classifications)
Kiinteä kallio	Kallio	R	Rock
> 3000 mm	Iso lohkare	aB	Boulder / Large boulder / Very large boulder
1200 – 3000 mm	Keskikokoinen lohkare	bB	Boulder / Medium boulder / Large boulder
600 – 1200 mm	Pieni lohkare	cB	Boulder / Small boulder
100 – 600 mm	Iso kivi	aS	Large cobble / Small boulder / Boulder
60 – 100 mm	Pieni kivi	bS	Cobble
2 – 60 mm	Sora	G	Coarse gravel / Pebble
0,06 – 2,0 mm	Hiekka	Sa	Coarse sand
0,002 – 0,06 mm	Siltti	Si	Silt
< 0,002 mm	Savi	C	Clay
	Glasiaalisavi	HC	Hard clay HUB
< 0,002 mm	Lieju	M	Mud

Erityisluokat:

Ø luokka [mm]	Luokka		English name (in different grain size classifications)
Vaihteleva	Konkreetiot / Rautamangani-saostumat	Cr	Concretions / Iron manganese nodules
Vaihteleva	Hiekkakivi	Ss	Sandstone
Vaihteleva	Keinotekoinen kasvualusta	Ar	Artificial substrate / Manmade structures
Vaihteleva	Turve	Pe	Peat
Vaihteleva	Puun rungot/oksat	Tr	Tree trunks/branches

6. Velmun prioriteettilajit: harvinaiset, uhanalaiset ja puutteellisesti tunnetut lajit sekä vieraslajit

Velmu-kartoitusten yhtenä tavoitteena on tuottaa yksityiskohtaista tietoa Suomen merialueilla esiintyvien harvinaisten ja uhanalaisten sekä puutteellisesti tunnettujen lajien ja vieraslajien levinneisyydestä. Ohessa listatut lajit ovat Velmussa prioriteettilajeja ja ne on tärkeää pyrkiä tunnistamaan lajilleen aina kun mahdollista. Etenkin prioriteettilajien tunnistamista onkin syytä opetella ja kerrata ennen kenttäkauden alkua.

Myös kaikki kalahavainnot tulee aina kirjata ylös ja viedä järjestelmiin.

Kysymyksiin vieras- ja kalalajeista ja lajintunnistuksesta osaavat vastata Maiju Lehtiniemi (maiju.lehtiniemi@syke.fi) ja Sanna Kuningas (sanna.kuningas@luke.fi), Mats Westerborn (mats.westerborn@luke.fi) ja Lari Veneranta (lari.veneranta@luke.fi).

Kasvi-, levä- ja eläinlajien määrittystasot

Vedenalainen kasvillisuus pyritään määrittämään pääsääntöisesti lajitasolle saakka. Velmun prioriteettilajeihin kiinnitetään erityistä huomiota ja havainnot varmistetaan aina ottamalla näyte, jos se on käytetyllä kartoitusmenetelmällä mahdollista. Resurssien priorisoinnin vuoksi Velmun kannalta tärkeimmät eliöryhmät, etenkin prioriteettilajit, määritetään aina tarkasti (lajintunnistukseen käytetään aikaa laboratoriossa) ja niistä otetaan paljon näytteitä. Selkeästi muualle kuin vesiympäristöön kuuluvia lajeja (puut, maakasvit, heinät,...), joita ei mainita liitteenä olevassa lajitaulukossa, ei määritetä, jos määrittäminen vaatisi työaikaa.

Kartoittajan tulee olla selvillä lajien levinneisyyden ja kasvusyvyyksien rajoista. Erityistä huolellisuutta lajintunnistuksessa ja sen varmentamisessa on noudatettava tavanomaista kasvusyvyyttä syvempien tai matalampien lajihavaintojen, levinneisyysalueensa ääripäissä olevien havaintojen sekä tavanomaisen levinneisyysalueensa ulkopuolella olevien lajihavaintojen kohdalla. Joissain tapauksissa on paikallaan toimittaa lajiasiantuntijoille myös näyte näistä epätavallisista havainnoista.

Sukeltajien tulee keskittyä havainnoimaan pienikokoisia ja muilla menetelmillä vaikeasti havaittavia kasvi- ja levälajeja. Etenkin puutteellisesti tunnetuista ja vaikeasti määritettävistä lajiryhmistä tulee ottaa paljon näytteitä ja näytteet tulee säilöä myöhempää määrittämistä varten. Näytteitä voi toimittaa Luomukselle hyvin säilöttyinä LajiGIS-merilomakkeelle kirjattujen metatietojen kera tai vähintään määrittämiseen tulee osallistaa useita asiantuntijoita.

Karkeasti määrittystasot voidaan jakaa seuraavanlaisesti:

Lajitasolle aina kun mahdollista

Velmun prioriteettilajit
Makrolevät
Näkinpartaiset
Vesisammalet
Kellus-, upos- ja pohjalehtiset vesikasvit
Ilmaversoiset vesikasvit

Suku- tai heimotasolle jos määrittäminen lajitasolle ei ole nopeaa

Puuvartiset kasvit
Heinät
Rantakasvit
Harvasukasmadot (pohjaeläinnäytteistä)
Surviaissääskentoukat (pohjaeläinnäytteistä)

Yleinen huomautus

Sukelluskartoituksissa ei ole tarkoituksenmukaista yrittää määrittää lajeja, joiden tunnistamiseen menetelmä soveltuu huonosti ja joiden kartoittamiseen käytetään muita menetelmiä (esimerkiksi kovan pohjan pienikokoiset selkärangattomat määritetään Kautsky-näytteistä).

Taksoniketjutus

Sisäänsyöttötaulukoon on rakennettu hierarkkinen järjestelmä, jolla lajihavainnon tarkkuus ilmaistaan silloin, kun täyttä varmuutta lajin tunnistamisesta ei saada (esim. videoaineiston tulkinta tai muusta syystä ainoastaan näköhavaintoon perustuva lajintunnistus). Oikean havaintotarkkuuden kirjaaminen lisää koko kartoitusaineiston luotettavuutta merkittävästi. Kartoittajan tulee olla selvillä, mitä lajintunnistuksen tasoa kullakin havaintosarakkeella tarkoitetaan, joten havaintojen merkintähierarkiaan on hyvä perehtyä jo ennen maastokartoitusten aloittamista.

Excel-tallennuslomakkeen välilehdeltä ”Lajinimet” löytyvät ohjeet siitä, millä tarkkuudella havaintoja kirjataan kuhunkin koontiryhmäsarakeeseen. Alla on esimerkkejä eri lajiryhmien havaintotarkkuuden hierarkiasta.

1. Taksonominen hierarkia:

Chara baltica var. *breviaculeata* -> *Chara baltica* -> Chara sp. -> Charales -> Makrofyytti

Lajitasolle merkitään vain selkeästi pohjassa tai muiden lajien pinnassa kiinnikasvat yksilöt, eikä kasvualustastaan irronneita kasviyksilöitä merkitä eläväksi lajihavainnoksi (poikkeuksena irtokeijukat ja esim. irtonaisena kasvava, elävä *Fucus vesiculosus* tai syvien pohjien *Coccotylus truncatus/Phyllophora pseudoceranoides*). Pohjalle kertyneestä kasvimassasta tai irtonaisina kelluvista makrofyyteistä käytetään merkintää ”Ajelehtiva makrofyytti” tai ”Ajelehtiva tunnistamaton kasviaines”, siitä huolimatta, että joukosta erottuu esimerkiksi elävän näköisiä, tunnistettavia putkilokasveja.

Zannichellia palustris var. *Pedicellata* -> *Zannichellia palustris* -> Zannichellia sp. -> Putkilokasvit -> Makrofyytti -> **kasvi irtoaa pohjasta tässä kohtaa** -> Ajelehtiva makrofyytti -> Ajelehtiva tunnistamaton kasviaines

2. Samannäköisten lajien kohdalla käytetään koontiryhmiä, jos tarkkaa lajintunnistusta ei saada:

Chara/Nitella
Myriophyllum sp./Ceratophyllum sp.
Coccotylus / Phyllophora / Furcellaria
Pot pect/Pot fili/Ruppia sp./Zannichellia sp.

3. Jos merialueella esiintyy yleisenä vieraslajina samannäköisiä lajeja, havaitusta lajista käytetään varmuuden vuoksi ryhmätunnistetta, jos tarkkaa lajinmäärittystä ei ole tehty:

Mytilus trossulus -> *Mytilus* / *Mytilopsis* / *Dreissena*

4. Rihmamaiset levät merkitään koontiryhmiin tarkan lajinmäärittelyn puuttuessa:

Ceramium tenuicorne -> *Ceramium* sp. -> Kiinnittynyt rihmamainen punalevä -> Kiinnittynyt tunnistamaton rihmalevä </> 5cm -> Rihmamaiset levät (jos ei näe, onko kiinnikasvanut vai irtonainen) -> *rihmalevä irtoaa pohjasta tässä kohtaa* -> Ajelehtiva rihmalevä -> Ajelehtiva makrofyytti -> Ajelehtiva tunnistamaton kasviaines

Ectocarpus siliculosus -> *Pilayella littoralis* / *Ectocarpus siliculosus* -> Kiinnittynyt rihmamainen ruskolevä -> Kiinnittynyt tunnistamaton rihmalevä </> 5 cm -> Rihmamaiset levät (jos ei näe, onko kiinnikasvanut vai irtonainen) -> *rihmalevä irtoaa pohjasta tässä kohtaa* -> Ajelehtiva rihmalevä -> Ajelehtiva makrofyytti -> Ajelehtiva tunnistamaton kasviaines

5. Rakkohaurun merkitsemisestä:

Fucus vesiculosus -> *Fucus* sp. -> *makrolevä irtoaa pohjasta tässä kohtaa* -> Ajelehtiva *Fucus* (elossa) -> Ajelehtiva *Fucus* (kuollut) sp. -> Ajelehtiva makrofyytti -> Ajelehtiva tunnistamaton kasviaines

Pehmeillä pohjilla kasvavat, elävät rakkohaurut merkitään *Fucus vesiculosus* + pehmeä pohjanlaatu merkitään pohjanlaatusarakkeisiin. Kommenttikenttään huomautus: ”Pehmeän pohjan elävä *Fucus*”.

Merialueilla, joilla tavataan kahta haurulajia: *Fucus vesiculosus* tai *Fucus radicans* -> *Fucus* sp.

Uhanalaiset ja prioriteettilajit

Uhanalaisista makrofyyteistä kirjataan ylös muiden lajitietojen lisäksi

”Havaintopaikan kuvaus” ja ”Havainnon kuvaus”, esimerkiksi:

Havaintopaikan kuvaus: "Sandön eteläpuoli, rannan iso kivi." Havainnon kuvaus: "Kivellä noin 1 m² kasvusto."

Lisäksi uhanalaisista lajeista kirjataan ylös yksilömäärä näytealalla, vaikka myös peittävyysprosentti olisi merkitty ylös.

Kalat

Kalat merkitään aina yksilömäärinä (aikuinen/juveniili). Kalaparvien ja pikkukalaparvien yksilömäärä voidaan arvioida ja kirjoittaa huomautuksiin "kalaparvi" tai "pikkukaloja".

Uhanalaiset lajit

- Rantanuoliainen (*Cobitis taenia*) (NT)
- Seitsenruototokko (*Gobiusculus flavescens*) (NT)
- Mustatokko (*Gobius niger*) (NT)
- Made (*Lota lota*) (NT)
- Kampela (*Platichthys flesus*) (NT)
- Vaskikala (*Spinachia spinachia*) (NT)
- Harjus (*Thymallus thymallus*) (CR, Itämeressä)

Puutteellisesti tunnetut lajit

- Elaska (*Lumpenus lampraeformis*) (DD)
- Imukala (*Liparis liparis*) (DD)
- Isosimppu (*Myoxocephalus scorpius*) (DD)
- Miekkasärki (*Pelecus cultratus*) (LC)
- Nokkakala (*Belone belone*) (LC)
- Piikkikampela (*Scophthalmus maximus*) (LC)
- Piikkisimppu (*Taurulus bubalis*) (DD)
- Teisti (*Pholis gunnellus*) (DD)

Vieraslajit

- Mustatäplätokko (ent. mustakitatokko) (*Apollonia [Neogobius] melanostomus*)
- Hopearuutana (*Carassius auratus m. gibelio*)

Kalojen kutuhavaintojen kirjaaminen

Kalojen kutuhavainnot on tärkeää kirjata kutualueiden mallinnuksen tueksi. Eräiden lajien kutu voidaan kututavan perusteella merkitä lajikohtaiseksi havainnoksi (esimerkiksi ahvenen kutunauhat tai silakan pohjaan ja kasvillisuuteen laajalti tarttuneet mätimunat). Mikäli lajia ei voida määrittää käytetään *Pisces*-taksonia. Kutu merkitään merilomakkeen lajihavaintotietoihin käyttäen Määrän yksikkö -koodia 14 (muna). Huomautukset -kenttään kuvaillaan kudun määrää ja esiintymistä, esim. ahvenella kutunauhojen lukumäärää. Kuvat kudusta auttavat myöhemässä lajin varmistamisessa.

Selkärangattomat

Uhanalaiset lajit

Meriuposkuoriainen (*Macroplea pubipennis*) (NT)
Ruskomerietana (*Alderia modesta*) (NT)

Puutteellisesti tunnetut lajit

Emokotilot (*Viviparus contectus* ja *Viviparus viviparus*)
Järviuposkuoriainen (*Macroplea appendiculata*)

Vieraslajit

Liejutaskurapu (*Rhithropanopeus harrisi*)
Sirokatkarapu (*Palaemon elegans*)
Tiikerikatka (*Gammarus tigrinus*)
Vaeltajasimpukka (*Dreissena polymorpha*)
Valesinisimpukka (*Mytilopsis leucophaeata*)
Villasaksirapu (*Eriocheir sinensis*)
Murchisonellidae -kotilot
Rangia cuneata -simpukka
Saksisiira (*Sinelobus vanhaareni*)

Levät ja putkilokasvit

Uhanalaiset lajit

Tummahelmilevä (*Ceramium virgatum*) (VU)
Takkupunahuiska (*Rhodomela confervoides*) (NT)
Jouhiluppolevä (*Dictyosiphon chordaria*) (NT)
Rakkohauru (*Fucus vesiculosus*) (NT)
Itämerenhauru (*F. radicans*) (NT)
Hentonäkinruoho (*Najas tenuissima*) (NT)
Kalvassiloparta (*Nitella hyalina*) (VU)
Piikkinäkinparta (*Chara horrida*) (EN)
Silonäkinparta (*Chara braunii*) (VU)
Tähtimukulaparta (*Nitellopsis obtusa*) (NT)
Lietetatar (*Persicaria foliosa*) (EN)
Nelilehtivesikuusi (*Hippuris tetraphylla*) (VU)
Otavita (*Potamogeton friesii*) (NT)
Upossarpio (*Alisma wahlenbergii*) (VU)
Vesipaunikko / paunikko (*Crassula aquatica*) (VU)

Puutteellisesti tunnetut lajit

meririsulevä (*Ahnfeltia plicata*) (DD)
sulkakivisuti (*Battersia plumigera*) (DD)
tyrskykololevä (*Blidingia minima*) (DD)
kuultoputkilevä (*Capsosiphon fulvescens*) (DD)
liinavihersäie (*Chaetomorpha linum*) (DD)
sarvivihertukko (*Chaetophora lobata*) (DD)
töpöpunaröyhelö (*Coccotylus truncatus*) (DD)

punanukka (*Grania efflorescens*) (DD)
tankeahavusuti (*Halopteris scoparia*) (DD)
kultajouhi (*Halosiphon tomentosus*) (DD)
meriruskomyhky (*Leathesia marina*) (DD)
tötterösalaattilevä (*Monostroma grevillei*) (DD)
paririhma (*Percursaria percursa*) (DD)
sarvipunaliuska (*Phyllophora pseudoceranoides*) (DD)
hankalevä (*Polyides rotunda*) (DD)
ryppyviherlätkä (*Prasiola crispa*) (DD)
suomuviherlätkä (*Prasiola furfuracea*) (DD)
roiskeviherlätkä (*Prasiola stipitata*) (DD)
nysäsuti (*Protohalopteris radicans*) (DD)
laajaruskokkalvo (*Pseudolithoderma extensum*) (DD)
keltaruskokkalvo (*Pseudolithoderma rosenvingei*) (DD)
tummaruskokkalvo (*Pseudolithoderma subextensum*) (DD)
kaitaruskonauha (*Punctaria tenuissima*) (DD)
koukkulanka (*Rhizoclonium riparium*) (DD)
tarraviherhaituva (*Rosenvingiella polyrhiza*) (DD)
kureruskosuoli (*Scytosiphon lomentaria*) (DD)
pikkusuti (*Sphacelorbis nanus*) (DD)
huopavihertupsu (*Spongomorpha aeruginosa*) (DD)
velttovyörihma (*Ulothrix flacca*) (DD)
rentovyörihma (*Ulothrix subflaccida*) (DD)
keijunvyörihma (*Ulothrix tenerrima*) (DD)
sammalsuolilevä (*Ulva clathrata*) (DD)
haarasuolilevä (*Ulva flexuosa*) (DD)
Velmusuolilevä (*Ulva linza*) (DD)
pörrösuolilevä (*Ulva prolifera*) (DD)
siloviherhius (*Urospora penicilliformis*) (DD)
liejuletkulevä (*Vaucheria intermedia*) (DD)
rantaletkulevä (*Vaucheria litorea*) (DD)
kiviletkulevä (*Vaucheria synandra*) (DD)

Lisäksi makrolevistä kevät- ja vesirajalajit

Vieraslajit

Kanadanvesirutto (*Elodea canadensis*)

Muut prioriteettilajit

Ruskokaisla (*Blysmopsis rufa*)
Litteäkaisla (*Blysmus compressus*)
Rannikkovesikuusi (*Hippuris lanceolata*)
Merihapsikka (*Ruppia maritima*)
Kiertohapsikka (*Ruppia spiralis*)
Merihaarikko (*Sagina maritima*)
Suolayrtti (*Salicornia perennans*)
Suolapunka (*Samolus valerandi*)

Sukelluksilta ja videoilta määritettävien pohjaeläinten määrittystapa

<i>Anodonta</i> spp.	Yksilömäärä
<i>Aurelia aurita</i>	Yksilömäärä
<i>Amphibalanus improvisus</i>	Peittävyys
<i>Cerastoderma glaucum</i>	Peittävyys
<i>Cerastoderma/Macoma baltica/Mya arenaria</i> kuoret	Peittävyys
<i>Cordylophora caspia</i>	Peittävyys
<i>Crangon</i>	Yksilömäärä
<i>Dreissena polymorpha</i>	Peittävyys
<i>Electra crustulenta</i>	Peittävyys
<i>Embletonia pallida</i>	Yksilömäärä
<i>Ephydatia fluviatilis</i>	Peittävyys
<i>Eriocheir sinensis</i>	Yksilömäärä
<i>Galerucella nymphaea</i>	Yksilömäärä
<i>Hydra</i> sp.	Peittävyys
<i>Laomeda loveni</i>	Peittävyys
<i>Macoma baltica</i>	Peittävyys
<i>Macroplea</i> spp.	Yksilömäärä
<i>Mya arenaria</i>	Peittävyys
<i>Mytilopsis leucophaeata</i>	Peittävyys
<i>Mytilus trossulus</i> x <i>edulis</i>	Peittävyys
<i>Mytilus trossulus/edulis</i> kuorimurska	Peittävyys
<i>Palaemon adspersus</i>	Yksilömäärä
<i>Palaemon elegans</i>	Yksilömäärä
<i>Rhithropanopeus harrisi</i>	Yksilömäärä
<i>Saduria entomon</i>	Yksilömäärä
<i>Spongilla lacustris</i>	Peittävyys
<i>Unio</i> spp.	Yksilömäärä
<i>Viviparus contectus</i>	Yksilömäärä

7. Linjamaiset kartoitukset

Matalien merenpohjien, syvyys noin 0–20 m, tarkat lajistokartoitukset tehdään sukeltamalla tai siihen rinnastettavilla menetelmillä, esimerkiksi snorklaamalla tai kahlaamalla vesikiikarin kanssa. Näiden menetelmien valintaa viitoittaa syvyyden lisäksi pohjanlaatu; esimerkiksi kahlaaminen onnistuu pohjaa häiritsemättä vain sopivan syvyisillä kovilla tai puolikovilla pohjilla. Pehmeän, matalan kasvillisuuslinjan kartoituksen voi tehdä myös vesikiikarilla SUP-laudalta, jolloin linjaa seurataan laudalta käsin ja pieni ankkuri pudotetaan aina näytepisteelle. Näytteet otetaan joko kurkottamalla pohjaan, snorklaamalla tai haralla.

Mikäli sukelluskartoittaja ylettää pinnalla kelluen ottamaan näytteitä pohjasta, voidaan kartoituspiste tehdä snorklaamalla. Jos taas sukelluskartoittaja joutuu kurkottelemaan tai ponnistelemaan ylettäkseen pohjaan, on siirryttävä käyttämään sukelluslaitteita. Pinnalta pohjaan tehdyt vapaasukelluspulahdukset eivät tuota luotettavia lajistoarviointeja, eikä näyteenotto ole mahdollista.

Kasvillisuuskartoituksia suunniteltaessa tulee huomioida lajiston vuodenaikainen kehitys: monet yksivuotiset rihmalevät ovat havaittavissa vain elinkiertonsa huippuajankohtana, jonka lisäksi vesikasvien runsautta voidaan arvioida vasta loppukesällä, kasvukauden lopulla. Siksi rantavyöhykkeen kasvillisuuskartoitukset voivat eri vuodenaikoina antaa hyvin erilaisia tuloksia (Ruuskanen et al. 2002). Tästä johtuen linja- ja pistemäiset, tarkat kasvillisuuskartoitukset, tehdään yleensä kasvukauden huipulla, kun sekä levät että vesikasvit ovat hyvin edustettuina. Ajankohta vaihtelee pohjoisen ja etelän välillä, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Yleisesti kasvukauden huippu saavutetaan heinä-elokuussa, mutta kasvuhuippu ja lajisto vaihtelevat eri elinympäristöjen välillä. Fladoissa ja kluuveissa edustavin tilanne sijoittuu heinä-elokuun taitteeseen, ulkosaariston hiekkapohjilla elokuu on otollisinta kartoitusaikaa ja kalliorannoilla monivuotiset levät ovat helpoimmin havaittavissa yleensä vasta elo-syyskuussa. Kartoitusten suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon, että valitsemalla ajankohdaksi kasvumaksimin, jää osa alkukauden lajeista kokonaan kartoitusten ulkopuolelle.

Kasvillisuuslinja

Kohtisuoraan rannasta tehdyt kasvillisuuslinjat tuottavat kattavimmat aineistot kartoitusalueen lajistosta ja lajien suhteista eri syvyyksillä (Niemi 1990). Kartoitus tehdään seuraavasti:

1. Linjan vetäminen

Painolla varustettu mittakela tai metrimerkein varustettu linjaköysi vedetään vesirajasta kohtisuoraan ulos veneestä käsin ja lasketaan merenpohjalle (Kuva 2). Mittakelan tai linjaköyden syvään päähän kiinnitetään pintaan asti yltävä köysi, jonka päässä on värikäs, nosteeltaan sukeltajan tarvittaessa kannatteleva poiju, jolloin sukeltajan on helppo laskeutua suoraan linjan syvään päähän. Linja voidaan laskea myös sukeltaen, mutta tätä ei suositella, koska se pidentää sukellusaikaa ja lisää sukeltajan kaasunkulutusta sukellusajan ja fyysisen rasituksen kasvaessa. Lisäksi

linjan suoruus saattaa kärsiä. Sukeltaen laskettu linja on kuitenkin perusteltu tilanteessa, jossa veneellä ei päästä lähelle suunniteltua linjan alkupistettä esimerkiksi rannan kivikkoisuuden tai mataluuden vuoksi. Sukeltaja voi myös käydä pintauimalla viemässä linjan alkupään paikoilleen ja ottaa samalla alkupisteen GPS-koordinaatit. Tämän jälkeen linjan laskua jatketaan veneellä.

- ✓ Vesirajassa oleva linjan pää on aina linjan alkupiste (0 m). Sukelluslinja voidaan tehdä myös alkavaksi ja päättyväksi avoveteen (esim. riutoilla).
- ✓ Kasvillisuuskartoituslinja päättyy aina 20 metrin syvyyteen tai 100 metrin päähän rannasta riippuen siitä, kumpi ehdoista täyttyy ensin.

2. Linjan sijainnin ja suunnan määrittäminen

Linjan alku- ja loppupisteen koordinaatit merkitään ylös menemällä GPS-laitteen kanssa vesirajaan tai aloituspoijulle (0 m) ja lopetuspoijulle (100 m). Rannassa linjan alkupisteen koordinaatti kannattaa ottaa vesirajasta painoa heitettäessä ja loppupisteen koordinaatti 100 m päähän poijua laskettaessa.

Sukeltaja määrittää linjan kompassisuunnan, joka merkitään 10 asteen tarkkuudella (numeroin 0–360°), linjan alkupisteestä eli 0 m -pisteen kohdalta (rannalta) kohti syvän pään poijua. Vastaavasti toimitaan avovedessä olevan linjan suhteen.

3. Sukelluksen alku

Sukeltaja laskeutuu linjan syvästä päästä pohjalle linjan loppupäähän tai vetää linjakelan 100 metriin saakka, kuitenkin maksimissaan 20 metrin syvyyteen. Mikäli veneestä lasketun linjan pää on yli 20 metrin syvyydessä, ui sukeltaja välittömästi 20 metrin syvyyteen linjalla. Tähän kohtaan tehdään ensimmäinen arviointiruutu.

4. Arviointiruutujen määrittäminen

Saavuttuaan linjalla arviointiruudulle kartoittaja arvioi pohjanlaadun, kasvillisuuden sekä eläinten määrää ja laatua.

Peittävyysarviot tehdään neljän neliömetrin laajuiselta suorakulmiolta, joka ulottuu kaksi metriä linjan molemmille puolille ja yhden metrin linjaa ylöspäin (Kuva 3). Kartoittaja voi käyttää omaa pituuttaan tai levitettyjen käsivarsiensa suurinta etäisyyttä mittana arviointialan hahmottamiseksi. Kartoittajan tulee olla etukäteen mitannut ruumiinosiensa ulottuvuuksia, jotta varmistetaan oikea ruutuala pohjassa. Yli 30 astetta kaltevilta pohjilta arvioidaan myös pohjan kaltevuus arviointiruudulla karkeasti asteina (0–90 °, jossa 0 on tasainen ja 90 pystysuora pinta) (Kuva 4).

Arviointiruutuja tehdään koko kasvillisuuslinjan matkalta joko 10 linjametrin tai 1 syvyysmetrin välein riippuen siitä, kumpi ehto täyttyy ensin tehdyiltä arviointiruudulta seuraavalle siirryttäessä. Lisäksi arviointiruutu tehdään aina pohjanlaadun, avainlajin tai luontotyypin muuttuessa selkeästi toisenlaiseksi, esimerkiksi pohjanlaadun muuttuessa hiekkapohjasta kallioksi tai ärviäpohjan vaihtuessa ruovikoksi.

Jos arviointiruutu on sijoitettu pisteeseen $[Z; X]$, jossa Z on syvyys metreinä ja X etäisyys linjalla metreinä, sijoitetaan seuraava ruutu

- i. pisteeseen $[Z-1; x]$, jossa $X-10 < x < X$, eli kohtaan jossa syvyys madaltuu 1 m ennen kuin on edetty 10 m linjalla tai
- ii. pisteeseen $[z; X-10]$, jossa syvyys $Z-1 < z < Z$, eli kohtaan jossa linjalla joutuu etenemään 10 metriä syvyyden muuttumatta yhtä metriä tai
- iii. pisteeseen $[z; x]$, jossa syvyys $Z-1 < z < Z$ ja etäisyys linjalla $X-10 < x < X$, eli kohtaan jossa pohjanlaatu tai luontotyyppi muuttuu selvästi toisenlaiseksi ennen kuin kohtien i. ja ii. syvyys- tai etäisyys ehdot täyttyvät.

Arviointiruutuja tehdään siis vähintään 10 metrin välein ja syvyysmetreittäin ja joissain tapauksissa tiheämmin. Pohjanlaadun tai luontotyypin muuttuessa selvästi linjalla edettäessä tehdään arviointiruutu heti uuteen pohjatyypin riippumatta siitä, onko edellä mainittuja syvyys- tai etäisyys ehtoja (syvyyden muutos 1 m tai eteneminen linjalla 10 m edelliseen arviointiruutuun nähden) vielä täytetty.

Kaikki arviointiruudut tehdään vastaavasti samaa logiikkaa noudattaen. Linjan viimeinen ruutu tehdään kuitenkin niin matalaan veteen kuin turvallisesti on mahdollista, ja tavoiteltavaa on, että viimeinen ruutu tehdään loppumaan vesirajaan (etäisyys linjalla 1 m, jos linjan 0 m pää on vesirajassa).

Viimeisen ruudun kohdalla arvioidaan kartoituslinjan 0 m -pisteen etäisyys metreinä keskimääräiseen vesirajaan (LajiGISissä ”Sukelluslinjan etäisyys rannasta”). Mikäli linja ei yllä jostain syystä aivan vesirajaan (esimerkiksi etäisyys rantaan 5 m), voidaan tehdä ylimääräisiä arviointiruutuja vesirajaan asti jatkaen linjalla 0 m -pisteen ohi kohti negatiivisia linjametrejä. Näin ollen esimerkiksi linjan alkupisteestä (0 m ruutu) kohti rantaa tehdyt ruudut kirjataan negatiivisina etäisyyksinä (esimerkiksi -5 m linjalla). Näin välikoordinaattien laskeminen onnistuu helposti. Linjalta mitattuja etäisyyksiä ei korjata etäisyydellä rannasta, vaan linjan ulkopuoliset rannanpuoleiset arviointiruudut vain lisätään linjalta tehtyihin ruutuihin negatiivisilla etäisyyksillä.

Lomakkeelle merkataan, millä syvyydellä/linjan kohdalla syvin levä- tai kasvilaji kasvaa, mikäli se ei ole esiintynyt syvimmällä arviointiruudulla.

Arviolla pyritään kartoittamaan kaikki sukeltaen määritettävissä olevat makroskooppiset lajit (etenkin prioriteettilajit) sekä saamaan yleiskuva linjan eliöyhteisöstä. Arviointiruutu tulee käydä kokonaan läpi kaikkien lajien löytämiseksi, mutta lajien peittävyysarviot voi silti tehdä ripeästi, eikä jokaisen lajin peittävyys määrittämiseksi ole tarpeen käydä ruutua tarkasti läpi.

Kuva 3. Kasvillisuuslinjan arviointiruutu. Arviointiruutua arvioidaan aina kohtisuorasti (90 asteen kulmassa pohjapintaan nähden) eli pohjan normaalin suuntaisesti. Jyrkiltä pohjilta arvioidaan myös pohjan kaltevuusasteina (kokonaislukuna 0–90°, jossa 0 on tasainen ja 90 pystysuora pinta).

Kuva 4. Esimerkkejä kaltevuuksista 0–90 °.

5. Havainnot arviointiruuduilta

- Etäisyys linjan alkupisteestä arviointiruudun alareunaan (eli "etäisyys linjalla")
- Syvyys arviointiruudun alareunassa
- Velmu-pohjanlaatuluokkien (Taulukko 1) peittävyysprosentit (peittävyysien summa 100 %). Myös irtonaisen sedimentin määrä merenpohjalla arvioidaan asteikolla 0–3 (luku 5). Roskat ja niiden lukumäärät kirjataan Roskaluokat.xlsx-liitteen luokkien

mukaisesti. Pohjan kaltevuus arvioidaan asteina (kokonaislukuna 0–90°; 0 tasainen, 90 pystysuora pinta).

- d. Kasvillisuuden (vesikasvit ja makrolevät) peittävyysprosentit koko arviointiruudulta joko kokonaispeittävyysinä tai pohjatyypikohtaisesti (kulloinkin käytettävä menetelmä ohjeistetaan erikseen), ja lajien keskimääräiset korkeudet. Uhanalaisista lajeista merkitään myös arvioitu yksilömäärä näytealalla. Pohjalla kasvavien kasvien ja levien sekä kasvillisuuden päällä kasvavien levien (epifyyttilevät) peittävyysprosentit arvioidaan kaikki samalla tavalla eli prosenttipeittävyys suhteessa koko arviointiruutuun. Huom. epifyyttisenä esiintyvät lajit merkitään ja tallennetaan omalla tunnisteellaan LajiGIS-järjestelmään (ks. tallennusohje).

Kaikista lajeista, joiden vedenalainen lajinmääritys ei ole täysin varma, kartoittaja ottaa näytteen ja kirjaa purkkisarjan purkin numeron kyseisen lajin peittävyys rinnalle (ks. esimerkki alla). Koska iso osa lajeista vaatii mikroskopointia, on arviointiruuduilta kerättävä riittävä näytemäärä tarpeeksi tarkan lajimäärityksen varmistamiseksi. Erityisesti rihmamaiset makrolevät ja vesisammalet on lähes aina tunnistettava mikroskoopissa.

Välillä on mahdotonta määrittää lajin peittävyttä arviointiruudulla. Tällöin voidaan käyttää presence-tietoa (läsnäolotietoa), josta puuttuu kokonaan peittävyysarvio. Presence-tiedon määreenä käytetään arvoa 0,001. Pienin mahdollinen määritettävä prosenttipeittävyys on kaikilla lajeilla 0,1 %.

- e. Kasvualustaan kiinnittyneiden eläinten runsaus arviointiruudulla arvioidaan joko kokonaispeittävyysprosentteina samalla tavalla kuin makrofytytienkin, tai yksilömäärinä tai esiintyvyytenä (presence). Eläinten korkeuksia ei arvioida. Eri määrittystavat eri eläinlajeille esitetään luvussa 6.
- f. Rakkohauruvyöhykkeen ala- ja ylärajat kirjataan, mikäli rakkohauruvyöhyke esiintyy linjalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Rakkohaurun katsotaan muodostavan vyöhykkeen, mikäli peittävyys arviointiruudulla ylittää 30 %. Myös rakkohaurun syvimmällä ja matalimmalla esiintyvien yksilöiden syvyudet kirjataan lomakkeelle.
- g. **Kaloista tunnistetaan ja merkitään kaikki lajit (luku 6) yksilömäärinä**, mutta vain siinä tapauksessa, että yksilöt on mahdollista tunnistaa lajilleen tai suvulleen.

6. Heti kartoituksen jälkeen

Kartoittaja kirjoittaa tiiviin yleiskuvauksen kasvillisuuslinjasta ja ympäröivästä alueesta. Kuvaus tallennetaan LajiGIS-kohteeseen "Kartoituskerran huomautukset".

- a. Elinympäristön yleinen tila
- b. Havaittavat rehevöitymisen ilmentäjät
- c. Avainlajit / dominoivat lajit linjalla ja sen läheisyydessä
- d. Rannan maankäyttö
- e. Roskaantumisen
- f. Ihmistoiminnasta jääneet jäljet/vauriot pohjassa ja niiden laajuus.

Uhanalaisista lajeista merkitään heti ylös muiden lajitietojen lisäksi

"Havaintopaikan kuvaus" ja "Havainnon kuvaus". Esimerkiksi:

Havaintopaikan kuvaus: "Sandön eteläpuoli, rannan iso kivi."

Havainnon kuvaus: "Kivellä noin 1 m² kasvusto."

7. Aineiston tallentaminen ja muokkaaminen

- Kasvillisuuslinjan syvyytiedot kirjataan mitattuina syvyyksinä. Pinnanalainen syvyys saa positiivisen arvon ja pinnanpäällinen negatiivisen.
- Päivän keskivedenkorkeus alueella kirjataan LajiGIS-merilomakkeelle metreinä (korjausta ei lasketa itse). Keskivedenkorkeutta ylempänä oleva vedenpinta merkitään positiivisena arvona ja alempana oleva negatiivisena.
 - Arviointiruudun pinta-ala 4 m² [Huom. LajiGIS-koodi 16), matalissa lahdissa myös 1 m² (Huom. LajiGIS-koodi 14) kirjataan ylös (ks. LajiGIS-koodit, Liite LajiGIS - tallennusohje 7 - sukellukset (meri)]
- Lajintunnistuksen tehnyt henkilö kirjataan mukaan lajia koskevaan tietoon. Mikäli lajinäyte on lähetetty tunnistettavaksi ulkopuoliselle asiantuntijalle, huolehditaan siitä, että lajitieto korjataan myöhemmin aineistoon (mukaan lukien tunnistuksen tehneen henkilön nimi).
- Arviointiruuduille kuulumattomille ja linjan läheisyydestä tehdyille havainnoille kirjataan kartoitusmenetelmäksi "Yleinen havainnointi sukeltamalla (28)".
 - Esimerkkejä Velmun sukellusinventoinneissa käytetyistä kenttäkaavakkeista on menetelmäohjeistuksen liitteessä Velmu-kenttälomakkeet_01062018.pdf.

Kasvillisuuslinjan teko matalilla tasaisilla pohjilla

Matalien sukellus-, snorklaus- ja kahlauslinjojen tekemistä koskevat edellä mainitut kasvillisuuslinjan ohjeet pienin poikkeuksin. Tärkeää on kerätä yhdenmukaista aineistoa kasvillisuuslinjan toteutustavasta riippumatta.

Kasvillisuuslinjoilla liikutaan syvyydestä, näkyvyydestä ja pohjanlaadusta riippuen joko sukeltaen, snorklaten, kahlaten tai SUP-laudalla. SUP-laudalla liikuttaessa mukana tulee pitää pientä ankkuria, jolla pisteelle saa pysähtyä. Jos näkyvyyttä riittää pohjaan asti, voidaan näytepisteen arviointi tehdä vesikiikarilla, muussa tapauksessa käytetään haraa. Kasvillisuutta arvioidaan 10 metrin välein sijoitetuista ruuduista, joiden pinta-ala voi olla 1 m² tai 4 m² riippuen kasvillisuuden runsaudesta ja näkyvyydestä. Rehevissä lahdissa kasvillisuutta esiintyy usein kerroksittaisina kasvustoina ja lajimäärät ja peittävyudet voivat nousta hyvinkin korkeiksi. Laajan ruudun kartoittaminen tällaisissa olosuhteissa on hyvin hidasta ja epätarkkaa, joten 4 m² ruutukoosta voidaan tarvittaessa poiketa ja käyttää 1 m² pinta-alaa. Käytetty arviointiruudun pinta-ala kirjataan ylös. Kaikilta muilta osin ohjeistus noudattaa edellä esitettyä kasvillisuuslinjan ohjeistusta.

Mikäli lahti on pinta-alaltaan laaja ja/tai kasvillisuudeltaan hyvin niukka, on osa lahden keskiosan kartoitusruuduista harkinnan mukaan korvattavissa satunnaisesti sijoitetuilla

video- tai sukelluspisteillä. Yksittäisiä kartoituspisteitä toteutettaessa pitää pyrkiä riittävän kattavaan otosmäärään, jotta lahden keskiosien mahdolliset erilaiset habitaatit käyvät ilmi tutkimuksessa.

Kasvillisuuslinjojen sijoittelu pienissä matalissa lahdissa

Pienten matalien lahtien ulkopuolisilla matalilla ja tasaisilla alueilla kasvillisuuslinjan sijoittelu tehdään kuten syvemmälläkin pohjilla (kuvattu edellä). Lahdella tehtävä kartoitus aloitetaan vetämällä suunnittelulinja lahden perimmäisestä pohjukasta lahden suuaukolle. Tätä linjaa käytetään varsinaisten kartoituslinjojen sijoittelun tukena. Kartoituslinjat vedetään noin 90 asteen kulmassa suunnittelulinjaan nähden siten, että jokainen kartoituslinja ulottuu poikki koko lahden. Pohjukan ensimmäinen linja vedetään mahdollisimman matalaan veteen rannan tai kaislikon ja avoveden rajalle. Seuraavat linjat sijoitellaan lahden pituudesta riippuen 25–100 metrin päähän toisistaan tavoitteena kattaa lahden eri osat mahdollisimman huolellisesti. Viimeisen kartoituslinjan tulee sijoittua lahden suuaukon kapeimpaan ja matalimpaan kohtaan, jossa vedenvirtaus usein on voimakasta ja siksi pohjanlaatu usein eri kuin lahden muissa osissa (Kuva 5). Linjojen ohjeelliset sijainnit voidaan suunnitella etukäteen esimerkiksi ilmakuvioiden avulla. Satunnaisotannalla sijoiteltuja kartoituspisteitä voidaan sijoittaa sellaisille kasvillisuuslaikuille, joille kartoituslinjoja ei osu. Näin varmistetaan lahden mahdollisimman kattava lajistokartoitus.

Kuva 5. Suunnittelulinjan sijoittelu esimerkkilahdessa. Vasemmassa kuvassa punaiset pisteet kuvastavat kartoituslinjan leikkauspistettä suunnittelulinjalla. Alueelle voidaan tarvittaessa sijoittaa ylimääräisiä suunnittelulinjoja kuten kuvan alaosassa. Kasvillisuuslinjat on esitetty oikealla punaisella.

Esimerkkiruutu kasvillisuuslinjalta

Syvyys 2,4 m

Etäisyys linjalla 17 m

Kallio (R) 20 %, pieni kivi (bS) 10 %, sora (G) 10 % ja hiekka (Sa) 60 %, ei sedimenttiä, arvointiruudun kaltevuus 30 astetta.

Noin 20 cm korkea rakkohauru (Fucves) peittää 15 % arvointiruudusta. Ahdinparta (Claglo) vastaavasti peittää 10 % ruudusta (osa kasvaa rakkolevän alla) noin 10 cm korkuisena. Hiekalla ja soralla kasvaa ahvenvitaa (Potper) 50 cm korkuisena noin 5 % kokonaispeittävyydellä. Noin 5 cm korkea punahelmilevä (Certen) peittää 1 % koko ruudun pinta-alasta. Sinisimpukka (Myttro) peittää 10 %. Lisäksi ruudulla on kaksi kilkkiä (Sadent) ja vaikeasti hahmotettava määrä meriahdinpartaa (Clarup).

Esimerkkiruudun tapauksessa sukeltaja kirjaisi:

17 / 2,4: Sed 0, Kalt 30. R20, bS10, G10, Sa60, Fucves 15/20, Certen 1/5, Claglo 10/10 (X4), Clarup 0,001 (X5), Potper 5/50 (X6), Myttro 10, Sadent 2,

Sukeltajalla keräisi samalla näytteet purkkisarjan purkkiin X4 oletetusta ahdinparrasta, purkkiin X5 oletetusta meriahdinparrasta ja purkkiin X6 oletetusta ahvenvidasta. Näytteistä tehtyjen lajinmääritysten perusteella korjataan tarvittavat lajinmääritykset sukelluslomakkeelta ennen tallennusta LajiGIS-merilomakkeelle Excelissä. Esimerkki kasvillisuuslinjan yleiskuvauksesta

Jokaiselta kasvillisuuslinjalta kirjoitettava tiivis linjan yleiskuvaus tallennetaan LajiGIS-kohteeseen "Kartoituskerran huomautukset".

- a. Elinympäristön yleinen tila
- b. Havaittavat rehevöitymisen ilmentäjät
- c. Avainlajit / dominoivat lajit linjalla ja sen läheisyydessä
- d. Rannan maankäyttö
- e. Roskaantuminen
- f. Ihmistoiminnasta jääneet jäljet/vauriot pohjassa ja niiden laajuus.

Esimerkiksi yleiskuvaus voisi olla seuraavanlainen:

a. Suojainen ja matala lahti vaikuttaa tilaltaan tyydyttävältä ja vedenalainen kasvillisuus on monipuolista. Vaakanäkyvyys on metrin luokkaa. b. Kasvien päällä on paljon irtonaista sedimenttiä ja epifyyttimäisiä yksivuotisia rihmaleviä. Pohja on orgaanista, rikintuoksuista mutaa. c. Rannan lähellä kasvaa paljon järviruokoa ja osmankäämiä. Lahden keskiosat ovat täynnä merinäkinruohoa ja ulpukkaa. d. Linjan ympäristössä on paljon kesämökkejä ja kiinteitä laiturirakennelmia. Teitä, jokia tai peltoja ei ole lähellä. 500 metrin päässä on pieni vierasvenesatama ja ravintola e. Roskia ei havaittu vedessä tai rannalla. f. Lahtea on ruopattu laitureilta lahden suulle ja ruovikkoa on niitetty kesämökkien edustoilta sekä vierasvenesataman ympäristöstä.

8. Pistemäinen kasvillisuusruutu

Sukellus- tai kahlauspisteeltä kerätään tarkkojen koordinaattien (vain alkukoordinaatit) lisäksi kaikki samat tiedot kuin sukelluslinjaltakin. Näin ollen pistesukellus on sukelluslinjan yksiruutuinen erikoistapaus.

Kun näytepiste arvioidaan pistemäisesti, näytteen pinta-alan 4 m² voi sijoittaa myös 2x2 m ruuduksi. Esim. vesikiikaria käyttäen on kätevää katsoa n. metrin verran joka suuntaan joko pohjassa seisottaessa (jos pohja on kova eikä pölyä) tai esim. SUP-laualta (jos pohja on pehmeä).

9. Kohdennettu lajikartoitus ja uhanalaisten lajien kartoitus

Puutteellisesti tunnettuja tai uhanalaisia lajeja ei ole tehokasta kartoittaa kasvillisuuslinjoin, joten kartoitus tehdään yleensä sukeltamalla tai snorklaamalla rannansuuntaisesti ja etsimällä kohdelajin esiintymiä rajatulta alueelta.

Kartoituksen yhteydessä kirjataan:

i. pistekartoitukset kaikissa pisteissä, joissa kohdelaji havaitaan

- ✓ pistesukellus = yksiruutuinen sukelluslinja kaikkine tietoineen
- ✓ Jokaisen ruudun sijainti tallennetaan erikseen omana reittipisteensä. Muista kirjata reittipisteen nimi GPS-laitteella sukelluslomakkeelle ko. arviointiruudulle!
- ✓ Uhanalaisista makrofyteistä kirjataan ylös muiden lajitietojen lisäksi "Havaintopaikan kuvaus" ja "Havainnon kuvaus". Esimerkiksi:

Havaintopaikan kuvaus: "Sandön eteläpuoli, rannan iso kivi."

Havainnon kuvaus: "Kivellä noin 1 m² kasvusto."

Lisäksi uhanalaisista lajeista kirjataan ylös yksilömäärä näytealalla, vaikka myös peittävyysprosentti olisi merkitty ylös.

- ✓ yhteisesti kaikille kasvillisuusruuduille kirjataan **yleiskuvaus kohteesta**
 - a. Elinympäristön yleinen tila
 - b. Havaittavat rehevöitymisen ilmentäjät
 - c. Avainlajit / dominoivat lajit linjalla ja sen läheisyydessä
 - d. Rannan maankäyttö
 - e. Roskaantuminen
 - f. Ihmistoiminnasta jääneet jäljet/vauriot pohjassa ja niiden laajuus

ii. GPS-laitteelle tallennettu reitti kartoitetusta alueesta (kuvaamaan aluetta, joka kartoitettiin).

- ✓ GPX-muodossa tallennettavan reitin yhteyteen tallennetaan seuraavat tiedot: Kartoitettava laji, kartoittaja, kohteen nimi ja kartoituspäivämäärä

Paikkatietoa kerätään kuljetusta reitistä ja tehdyistä havainnoista, joten kartoittajalla tulee olla mukanaan GPS-laite, johon voi asettaa automaattisen reitin tallennuksen kuljetun reitin määrittämistä varten. Kaikista kohdelajin havainnoista tehdään reittipiste ja kirjataan havainnot pistemäisenä kenttälomakkeelle. Kuljettu reitti tai kartoitettu alue tallennetaan erikseen paikallisesti kovalevyille paikkatietomuodossa (GPX, ei LajiGIS-merilomakkeelle toisin kuin kartoituspisteet) ja aineisto toimitetaan eteenpäin vietäväksi LajiGISiin. Muista nimetä tiedostot ja reittipisteet niin, että tieto on yhdistettävissä oikeaan kartoituskertaan.

Kohdennetun kartoituksen lomassa on syytä tehdä pistekartoituksia myös nollahavaintokohteille. Näiltä pisteiltä arvioidaan ja kirjataan kaikki arviointiruudulla olevat eliöt kartoitusohjeistuksen mukaisesti.

10. Kasvillisuuskarttoitusten varustus

- ✓ GPS-laite kartoituspaikan koordinaattien määrittämiseen
- ✓ Työtehtävän mukainen sukellus- tai muu varustus, joka on asianmukaisesti huollettu
- ✓ Kellumaton ja venymätön mittanauha tai linjaköysi, jonka pituus on vähintään 100 m
 - Köyden tai mitan päähän tulee varata paino, pintaköysi ja -poiju
- ✓ Kirjoituslevy, jossa kiinnitettynä
 - Lyijykynä ja varakynä
 - Muovinen sukelluslomake
- ✓ Näytteenottovälineet
 - Pinsetit/veitsi
 - Numeroitu purkkisarja pienikokoisille näytteille
 - Numeroidut keräyspussit suurikokoisille näytteille
- ✓ Huonossa näkyvyydessä, pimeissä olosuhteissa ja yli 10 m syvyyksillä valaisin.
- ✓ Puukko, veitsi tai leikkuri kahdennettuna sukeltajan hätätilanteita varten
- ✓ Vesikiikari, SUP-lauta, ankkuri ja hara pistemäisiä kartoituksia varten

11. Vedenalainen videointi

Videointi soveltuu laajojen rannikkoalueiden kartoitukseen ja tiedon nopeaan keräämiseen eliöyhteisötasolla. Menetelmä sopii hyvin myös tärkeitä elinympäristöjä muodostavien avainlajien kuten rakkohaurun, putkilokasvien ja sinisimpukan esiintymien kartoittamiseen tietyin alueellisin rajoituksin.

Videoinnin etuja ovat menetelmän nopeus ja kustannustehokkuus laajoja alueita ja elinympäristöjä kartoitettaessa, mutta se soveltuu huonosti kattavaan lajitason tarkasteluun. Erikokoisten, päällekkäin kasvavien ja ulkomuodoltaan muuntelevien levien ja kasvien havaitseminen videokuvasta on usein mahdotonta. Käytännössä vain eräät kookkaat lajit voidaan varmuudella tunnistaa videolta ja siksi varsinainen lajistokartoitus on tehtävä esimerkiksi sukeltamalla. Videon etuna on, että siitä jää talteen kuvattu tallenne, johon voidaan palata uudelleen.

Drop-videointi

Drop-videointi on veneestä tehtävää vedenalaista videokuvausta, pääasiassa ennalta määrätyillä pisteillä. Menetelmällä kuvataan lyhyitä, noin minuutin pituisia videoita. Inventointitiimi koostuu kahdesta tai kolmesta henkilöstä: veneen kuljettajasta, videokuvaajasta ja mahdollisesti myös kirjurista/navigoijasta. Aineiston laadunvarmistus alkaa suunnitelmallisesta ja oikein suoritetusta toiminnasta kentällä. Tasaisesti ja laadukkaasti kuvattu drop-video on onnistuneen videotulkinnan perusta eikä huonolaatuista videosekvenssiä pelasta edes taitava analysoija. Sen takia videokuvaus suoritetaan aina mahdollisimman suotuisissa olosuhteissa. Kovassa merenkäynnissä, virtauksessa, huonossa näkyvyydessä tai muutoin hankalissa olosuhteissa ei videokuvausta kannata suorittaa, sillä se vaikuttaa suoraan videon laatuun.

Kuvaustapahtuman onnistuminen on varmistettava kenttähenkilöstön riittävällä koulutuksella ja harjoittelulla. Hyvään tulokseen vaikuttavat sään lisäksi kuvaamiselle otolliset ympäristöolosuhteet, veneenohjaajan taidot sekä kameran laskijan vakaa kuvaussuoritus. Videokuvauksen käytännön suorituksen hyvä hallinta on tärkeä osa prosessia, koska huonosti kuvatut videot aiheuttavat virheellisiä tai puutteellisia videotulkintoja ja sitä kautta heikentävät aineiston luotettavuutta ja käytettävyyttä. Epäonnistuneet videot ovat resurssien hukkaan heittämistä, joten toimintaan kentällä ja kamerakaluston laatuun on kiinnitettävä alusta alkaen huomiota. Videomenetelmän lopputuotteena ei ole ainoastaan siitä tehty analyysi, vaan myös itse videosekvenssi, johon voidaan palata myöhemmin. Siitäkin syystä laadukkaaseen videoon kannattaa panostaa.

Lisäksi toimintavarma kuvauskalusto ja sen kuvaaman videon laatu ovat avainasemassa laadukasta aineistoa tuotettaessa. Minkä tahansa kameramallin kanssa tarvitaan riittävän tehokas ja laajalta alalta pohjaa valaiseva valojärjestelmä. Jotta päästään kiinni kameran kuvaaman pohjan pinta-alaan, on tunnettava kameran linssin ominaisuudet ja laajakulman astemäärä. Kohteiden koon määrittämiseksi on suositeltavaa asentaa kameraan yhdensuuntaiset laserosoittimet, jolloin videokuvaan saadaan tunnetun etäisyyden päässä toisistaan olevat valopisteet.

Inventointipisteelle saapumisen jälkeen veneen liike pysäytetään ja kamerapää lasketaan kohti pohjaa siten, että kuvaaja seuraa pohjan lähestymistä pintamonitorista. Videokuvan tallennus aloitetaan, kun pohja alkaa erottua kuvasta, ja kameran liike on tasaista. Samalla kirjataan ylös videon alkukoordinaatti ja alkusyvyys vähintään puolen metrin tarkkuudella.

Jokaiselta pisteeltä kuvataan yhden minuutin ajan **hyvälaatuista** pohjakuvaa. Tavoitteena on muodostaa yleis- ja lähikuvien avulla kokonaiskäsitys inventointipisteestä elinympäristönä. Vene pyritään pitämään mahdollisimman paikallaan kuvauksen aikana, jotta video kuvaisi juuri kyseisen inventointipisteen aluetta.

Kameran tulee osoittaa hieman alaviistoon (kameratyypistä riippuen noin 45 astetta). Syvillä pisteillä on varmistettava riittävä valaistus, jotta vedenalaisen maiseman yksityiskohdat ja värit erottuvat. Videoidun kuvamateriaalin laadun takaamiseksi kamerapäää käyttävän henkilön tulee nähdä videokuva pintayksiköstä. Kamerapään käsittelijä voi siten vaikuttaa kameran etäisyyteen pohjasta. Videoinnin aikana tai lopuksi ennen kuvauksen päättämistä kameralla kopautetaan pohjaa etenkin pehmeän pohjanlaadun arvioimiseksi ja mahdollisen sedimentoituneen aineksen havaitsemiseksi. Kameran pohjaan laskeminen pölyyttää sedimenttiä ja antaa siten kuvan pohjan laadusta.

Minuutin videoinnin jälkeen tallennus lopetetaan ja kirjataan ylös loppukoordinaatit sekä videon loppusyvyys. On huomioitava, ettei tämä syvyyslukema ole koskaan täysin paikkansapitävä, koska syvyysanturi sijaitsee eri kohdissa venettä aluksesta riippuen ja myös kuvauspaikka, josta käsin videokuvausta tehdään, saattaa vaihdella tapauskohtaisesti. Syvyyden kirjauksessa voidaan kuitenkin huomioida kaikuanturin kalibrointi ja sijainti veneen pohjassa. Lisäksi kultakin inventointipisteeltä kirjataan kuvatun videon ID sekä kellonaika. Ajoittain (joitakin kertoja päivässä) videopisteiltä mitataan myös secchi-syvyys ja tallennetaan mittaustieto videopisteen yhteyteen.

Videointien taustatiedoiksi kenttälomakkeelle kirjataan päivittäin veneen nimi, inventointityöntekijät ja ympäristöolosuhteet kyseisenä päivänä (vedenkorkeus ja veden lämpötila) sekä muut huomion arvoiset havainnot (esimerkiksi tuulen voimakkuus ja suunta, voimakkaat leväkukinnat tai siitepöly), jotka voivat vaikuttaa videointiin.

Videointitiedot kirjataan kentällä videointilomakkeelle, josta tiedot siirretään LajiGIS-merilomakkeelle videoita tulkittaessa. Avoveneessä kuvatessa videointilomake kannattaa kopioida vedenkestävälle paperille ja tehdä mahdollisimman selkeät muistiinpanot, jotta puhtaaksikirjoitus jälkikäteen on helppoa.

Kuvatut videot, GPS-laitteeseen tallennetut reittipisteet sekä kenttälomakkeet tulee varmuuskopioida päivittäin kovalevylle ja nimetä protokollan mukaisesti. Täytetyt lomakkeet voidaan varmuuskopioida kentällä myös valokuvaamalla.

Kauko-ohjattava robottikamera - ROV

ROV-laitteistolla kuvataan pitkiä, esimerkiksi 10–30 minuutin pituisia linjoja tai kierroksia. ROVia ohjataan pinnalta käsin ohjausyksiköllä, käyttäen apuna pintamonitoria. ROV-kalustossa tulee olla sijaintia mittaava paikannuslaitteisto, jotta linjalta tai muulta ajetuskuviolta saadaan jatkuvaa sijaintitietoa videolle.

Tilaa ja energiaa vaativan ROVin käyttö edellyttää yleensä kookkaampia aluksia, mutta ROVin käyttö on mahdollista myös pienemmiltä aluksilta, kunhan laitteiden virransaannista huolehditaan. Tyypillisesti ROVin käyttö vaatii kolmen hengen osallistumisen kuvaustoimintaan: yksi vastaa kaapelin syötöstä ja kelauksesta, toinen toimii avustajana/kirjurina ja kolmas varsinaisena operaattorina. Kaapelinhoitajan tehtävä on informoida operaattoria mahdollisista ongelmista, jolloin kaapelia sisään kelaamalla tai ROVin ohjausliikkeillä voidaan välttää kaapelin ajautuminen potkureihin. Avustaja kirjaa ylös ajon aikana tehtyjä havaintoja, ja operaattori huolehtii ROVin ohjaamisesta ja videoinnista.

Kuten drop-videoinnissa, myös ROVia käytettäessä tulee huomioida kerättävän aineiston loppukäyttö. Videot tulisi kuvata tarpeeksi läheltä pohjaa sekä riittävän hitaalla vauhdilla, jotta videoiden analysointi olisi mahdollisimman vaivatonta. Video- ja paikannustiedostot tulee nimetä jokaisen ajon jälkeen tutkimuspisteen mukaan. Videoiden varmuuskopioinnista tulee huolehtia asianmukaisesti.

Videoiden tulkinta

Videotulkinnassa pyritään määrittelemään yhden minuutin pituisen pohjavideon perusteella inventointipisteellä vallitseva elinympäristö mahdollisimman luotettavasti. Eliöiden tai eliöryhmien runsaudet arvioidaan peittävyysprosentteina koko minuutin matkalta. Mikäli kasvillisuus on kerroksittaista, eri lajien kokonaispeittävyysprosenttien summa voi ylittää 100 %. Habitaattityypin määrittämiseksi on välttämätöntä analysoida myös pohjanlaatu peittävyysprosentteina. Pohjanlaadun kokonaispeittävyys on kuitenkin **aina tasan 100 %**.

Videon tulkinta aloitetaan katsomalla koko video kertaalleen läpi, jonka jälkeen aloitetaan varsinainen analyysi. Mikäli videon laatu on hyvä, tulkitaan videon alusta (eli siitä, kun kamera on saavuttanut pohjan) vähintään 30 sekuntia liikkuvaa kuvaa. Mikäli habitaatti ei selvästi muutu puolen minuutin aikana, tehdään videosta vain yksi tulkinta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi videossa, jossa ensimmäiset 45 sekuntia on hiekkapohjaa ja sille tyypillistä kasvillisuutta, minkä jälkeen pohjanlaatu muuttuu kallioksi. Tällöin varsinainen analyysi tehdään hiekkapohjalta (ensimmäiset 30 sekuntia).

Mikäli habitaatti muuttuu selkeästi ensimmäisen 30 sekunnin aikana, tehdään tulkinta habitaattikohtaisesti. Yhdestä videosta saadaan tällöin kaksi tulkintaa. Erillisenä arvioitavan habitaatin täytyy kuitenkin esiintyä videolla yhtäjaksoisesti vähintään 10 sekunnin ajan, ja alueen tulee olla selkeä, yhtenäinen alue. Jos habitaatti vaihtuu yli kaksi kertaa videon aikana, muutokset eivät ole selkeitä (esimerkiksi kalliosta hiekkaan) tai toinen habitaatti ei näy videolla yli 30 sekunnin ajan, analyysi tehdään vain yhdestä sekapohjahabitaatista.

Videossa juokseva aika kirjataan ylös aina analyysin alussa ja lopussa sekä eri habitaatteina tulkittujen osien alussa ja lopussa. Näin analyysiin on helppo palata jälkikäteen. Mikäli videosta tulkitaan kaksi habitaattia ja videon kokonaiskesto on maksimissaan yhden minuutin, merkitään ensimmäiselle tulkittulle habitaatille pisteen alkukoordinaatit ja toiselle loppukoordinaatit. Tulkinnat tulee kuitenkin aina tehdä tapauskohtaisesti siten, että ne kuvastavat mahdollisimman hyvin kuvatun alueen vedenalaista luontoa. Edellä mainittu 30 sekunnin ohjeistus on vain suuntaa antava ja tulkitsijan tulee käyttää omaa ammattitaitoaan ja harkintaansa.

Pohjanlaadun ja kasvillisuuden peittävyysarviointi voi olla haastavaa, jos videolla on useita eri pohjatyyppejä ja runsaasti kasvillisuutta. Kuvaruutua voi tällöin ajatella suorakulmiona, jolloin esimerkiksi kasvin, jonka peittävyysarvio on 50 %, tulisi näkyä koko tulkinnan ajan puolikkaalla kuvaruudulla. Myös videon aikaa voidaan käyttää hyväksi analyyseissä, mikäli kamera liikkuu tasaisella nopeudella. Tällöin esimerkiksi kasvin, jonka peittävyysarvio on 25 %, tulisi peittää 30 sekunnin mittaisessa videossa koko ruutu (eli 100 %) 7,5 sekunnin ajan. ROV-videot tulkitaan samalla periaatteella kuin drop-videot, mutta koko video tulkitaan habitaateittain ja tarvittaessa myös syvyysmetreittäin ilman aikarajoja.

Lajien määrittäminen videolta

Levien ja putkilokasvien lajinmäärittäminen videokuvan perusteella on erittäin haastavaa ja useimmiten mahdotonta (iso osa lajeista voidaan tunnistaa vain mikroskooppilla). Käytännössä vain eräät kookkaat tai muista lajeista poikkeavat lajit voidaan määrittää videolta lajilleen; tällaisia lajeja ovat esimerkiksi haarukkalevä *Furcellaria lumbricalis* levinneisyytensä valta-alueilla ja joskus ahvenvita *Potamogeton perfoliatus*. Lajinmäärittämisä ei tule perustaa kasvupaikkatietoon tai arvioon siitä, mitä lajeja vastaavan kaltaisessa habitaatissa on esimerkiksi sukeltamalla havaittu. Mikäli analyysit perustetaan pääosin kokemuspohjaiselle tiedolle, on systemaattisten virheiden riski suuri. Erityisesti rihmalevien lajintunnistuksessa tulee olla hyvin varovainen, sillä lajinsisäinen muuntelu on suurta, ja varma lajintunnistus vaatii usein mikroskooppitason tarkastelua. Esimerkiksi *Pylaiella littoralis* ja *Polysiphonia* sp. -rihmalevien lajitason tunnistus videokuvasta on useimmiten mahdotonta. Lajitason määrittämisen sijaan tulkinnassa tulee käyttää kuvailevia ylätasoja, kuten rihmamainen ruskolevä tai rihmamainen punalevä. Ylivuotisten levien kohdalla värit ovat yleensä haalenneet ja siksi monet rihmamaiset levät joudutaan laittamaan videotulkinnassa luokkaan ”tunnistamaton rihmalevä”. On myös hyvä muistaa, että videoinventoinneilla pyritään kartoittamaan eliöyhteisöjen ja habitaattien esiintymisalueita, ja siten esimerkiksi rihmalevien määrittäminen lajilleen on usein tarpeetonta.

Lajikoostumus ja lajien tunnistettavuus videolta vaihtelevat suuresti merialueittain. Esimerkiksi lajikoostumukseltaan erilaisella Perämerellä voidaan tunnistaa sellaisia lajeja videoilta lajitasolle, jotka muilla merialueilla ovat vaarassa sekoittua muihin samalta näyttäviin lajeihin. Levinneisyytensä valta-alueilla jotkut lajit voidaan tunnistaa videolta helposti, mutta levinneisyytensä reunoilla lajilleen tunnistaminen on mahdotonta esimerkiksi pienen koon takia, jolloin laji ei videolta erotu. Siksi videoaineiston tulkitsijan täytyy perehtyä työn alla olevaan merialueeseen ja opetella tasot, joihin eri lajiryhmiä ja lajeja voidaan videolta tunnistaa. Lisäksi aineiston jatkokäyttäjän täytyy ymmärtää videomenetelmällä kerätyn aineiston taustat. Esimerkiksi vidoista, hapsikoista ja hauraista muodostuva koontiryhmä *Pot pect/Pot filii/Ruppia* sp./*Zannichellia* sp. pitää sisällään täysin erilaisen lajikoostumuksen merialueesta riippuen.

Videomenetelmä soveltuu huonosti kalojen ja useiden pohjaeläinten esiintymisen kartoittamiseen, joten niiden seuranta varten tulee käyttää niihin varsinaisesti suunniteltuja kartoitusmenetelmiä. Kala sp. -tasolle jäävät tunnistukset eivät ole aineiston jatkokäytölle hyödyllisiä ja kuormittavat turhaan tietojärjestelmiä, joten videolta kannattaa merkitä ylös vain ne havainnot, jotka pystytään tunnistamaan laji- tai sukutasolle asti.

Presence-tieto. Koska videokuva liikkuu jatkuvasti, eikä kameran liikettä ole mahdollista ohjailta, jokin laji tai lajiryhmä saattaa näkyä videolla vain hetkellisesti. Usein kamera tarkentaa yksittäiseen levä- tai kasviyksilöön hyvin lyhyen ajan, tai esimerkiksi rakkohaurun alla elävät rihmalevät erottuvat vain rakkohaurun heilahtaessa syrjään. Tilanteessa on mahdotonta määrittellä lajin/lajiryhmän kokonaispeittävyttä tulkinta-alueella, vaikka lajin voidaan varmuudella sanoa esiintyvän videolla. Tällöin voidaan käyttää presence-tietoa (läsnäolotietoa), josta puuttuu kokonaan peittävyysarvio. Presence-tiedon määreenä käytetään arvoa 0,001. Pienin mahdollinen määritettävä prosenttipeittävyys on kaikilla lajeilla 0,1 %.

Eläinhavainnot videoilta

Sessiilien eli paikallaanpysyvien eläinten (esimerkiksi simpukat, merirokko, levärupi, murtovesisieni ja polyypit) peittävyudet arvioidaan prosentteina tai yksilömäärinä. Käytettävä runsausarvioinnin menetelmä on esitetty luvussa 6. Yksittäisistä tai hyvin vähäisestä yksilömäärästä käytetään prosenttipeittävyttä 0,1 %, joka on pienin mahdollinen käytössä oleva prosenttipeittävyys. Myös eläimistä on mahdollista tehdä pelkkä presence-havainto samalla periaatteella kuin kasveista ja levistä. Sessiilejä eläimiä arvioidessa on syytä muistaa, että valkeat lajit (esimerkiksi merirokko ja liejusimpukan kuoret) heijastavat hyvin valoa ja erottuvat siten selvästi. Tämä suurentaa helposti peittävyysarviota.

Prioriteettilajillisten kalat ja muut liikkuvat eläimet merkitään yksilömäärinä. Jos yksilömääriä on vaikea tai mahdoton laskea, kirjataan ylös mahdollisimman tarkka arvio yksilömäärästä.

Pohjanlaatu

Videokuvan avulla voidaan muodostaa käsitys vain pohjan ohuesta pintakerroksesta sellaisena kuin se näkyy videokuvassa. Esimerkiksi savipohjan päällä oleva sora tulkitaan kokonaan sorana, vaikka pohja olisi todellisuudessa savea ja sen pinnalla on vain ohut sorakerrostuma. Videotulkinta eroaa siis oleellisesti geologisesta kartoituksesta, jossa kartoitetaan pohjan syvempiä kerrostumia.

Pehmeiden pohjien pohjanlaadun määrittäminen saattaa olla haasteellista. Videokuvatessa on hyvä kirjata kenttäkaavakkeeseen alustavia havaintoja pohjanlaadusta: kuvaaja saattaa esimerkiksi tuntea, onko pohja kova vai pehmeä. Näitä havaintoja voi tulkitsija hyödyntää varsinaista videoanalyysiä tehdessään, mutta niitä ei kirjata LajiGIS-tietokantaan.

Siltti, muta ja savi voidaan kuitenkin joskus erottaa toisistaan, kun kamera osuu pohjaan:

- Siltti pöllähtää jonkin verran, ja nostettaessa kuvassa näkyy puuterimainen, kellertävä pilvi. Kamera ei kuitenkaan yleensä uppoa syvälle, eli videokuva ei muutu täysin mustaksi. Siltin pinnalla näkyy toisinaan kalojen ja pohjaeläinten kaivamia kuoppia ja reikiä. Siltti myös tuntuu kovalta kameran tömähtäessä pohjaan.
- Muta pöllähtää voimakkaasti ja nostettaessa kuvassa saattaa näkyä riekalemaisia kappaleita. Kamera uppoaa usein kokonaan ja videokuva muuttuu mustaksi. Mudan pinta näyttää usein kuoppaiselta ("selluliittimaiselta").
- Savea on usein vaikeaa tai mahdotonta tunnistaa videosta. Saven pinta näyttää videokuvassa silttiltä, muttei pöllähdä. Kova glasiaalisavi saattaa muodostaa outoja laavamaisia, betonimaisia ja/tai teräväreunaisia harjanteita ja muodostelmia pohjalle.

Myös kivien raekoon määrittäminen on joskus haasteellista. Peittävyysarviota tehtäessä on hyvä muistaa pohjanlaadun merkitys: millaisen ympäristön kyseinen pohjanlaatu muodostaa. Olennaisinta on siis erottaa liikkuvat raekoot (hiekkä, sora) stabiileista pohjanlaaduista (esimerkiksi kalliosta). Pohja saattaa myös olla kokonaan kasvillisuuden peitossa, jolloin tärkeintä on määritellä pohjanlaatu joko liikkuvaksi tai stabiiliksi (mobile/non-mobile). Pohjanlaatuarvion luotettavuus kirjataan ylös. Pohjanlaadun arvioinnissa käytetään Velmun pohjanlaatuluokkia (Taulukko 2).

Irtonaisen sedimentin määrä

Sedimentin määrä analysoidussa videossa arvioidaan asteikolla 0–3.

- 0 = ei sedimenttiä
- 1 = vähän (kun kamera osuu pohjaan, näkyy hiukan pölyävää irtonaista ainesta. Se ei peitä kasveja, mutta varsinkin pohjan vaakapinnoilla voi havaita vähän sedimenttiä).
- 2 = kohtalaisesti (sedimenttiä näkyy vaakapinnoilla ja pohja pölyää selvästi. Sedimenttiä on myös vesikasvien pinnalla).
- 3 = paljon (sedimenttiä on hyvin runsaasti ja se peittää selvästi kaikki pinnat).

Toisinaan videokuvasta on vaikea määrittää, onko pohjalla runsaasti sedimenttiä vai esimerkiksi soran joukossa silttiä tai mutaa. Tällöin tulee tarkastella erityisesti pehmeän pohjan eläinlajien jälkiä ja jätöksiä, joiden perusteella pohjanlaatu voidaan mahdollisesti määrittää pehmeäksi. Sedimenttiarvoa ei tarvitse merkitä pehmeillä pohjilla (siltti, muta tai savi).

Muut arviointikohteet

Videon laatu (esim. kuvanlaatu ja tulkittavuus) arvioidaan asteikolla 1–3

- 0 = Ei arvioitu
- 1 = huono
- 2 = keskinkertainen
- 3 = hyvä

Muiden kartoituspisteeltä kerättyjen tietojen käyttö videoanalyseissä

Videoanalyysien tukena voidaan hyödyntää kartoituspisteellä otettuja hara- ja pohjanäytteitä. Pohjanäytteenottimella tai Luther-haralla saatu pohjanlaatutieto voidaan siirtää suoraan videotulkintaan, jos näyte on videopisteeltä otettu. Myös näytteenottimilla saadut lajit voidaan laittaa osaksi videoanalyysiä ja merkitä lomakkeeseen läsnäolotietona (0,001). Mikäli videotulkinnassa on hyödynnetty näytteenottoa, tulee se aina merkitä videopisteen kartoitusmenetelmiin.

Videoanalyysitulosten tallennus

Videoanalyysitulosten tallennukseen käytetään LajiGIS-merilomaketta. Huomaa, että videon tunnistusmerkinnän (Videon ID) tallentaminen johdonmukaisesti on ensiarvoisen tärkeää, jotta aineisto ja alkuperäiset videot voidaan tarvittaessa yhdistää.

Ajankäyttö

Drop-videokuvaukseen tarvittava aika riippuu käytetystä inventointipisteiden sijoittelumallista. Grid- eli ruudukkopisteillä videokuvaus veneestä vaatii karkeasti yleistäen noin 5–20 minuuttia näytepistettä kohden. Arvioitu aika sisältää liikkumisen pisteeltä toiselle, ja vaihteluväli aiheutuu pisteiden sijainnista (kivikkoinen ranta vs. avovesi) sekä kuvauskohteen syvyydestä. Random- eli satunnaispisteillä kuvaukseen kuluu aikaa kuten edellä, mutta ajoaika pisteeltä toiselle voi vaihdella muutamasta minuutista jopa tuntiin.

Videoanalyysiin tarvittava aika on suoraan yhteydessä pohjanlaatuun, eliöstön monimuotoisuuteen ja videolla näkyvien erillisten habitaattien määrään. Työpäivän aikana (8 h) yksi ihminen pystyy analysoimaan luotettavasti noin 30–80 videota. Tulkintalomakkeiden siirtäminen taulukkoon tai tietokantaan on hidasta ja siihen tulee varata riittävästi aikaa: neljää videoanalyysipäivää kohden tulee varata vähintään yksi päivä tietojen tallentamiseen.

Pehmeän pohjan kasvinäytteenotto haraamalla ja havaintojen käyttö videotulkinnassa

Pehmeiltä pohjilta on suositeltavaa ottaa videoinnin yhteydessä videoanalyysiä tukevia näytteitä. Luther-haralla (Kuva 6) kerättyä kasvillisuutta voidaan käyttää tukemaan videokuvasta tehtyä määrittystä. Menetelmä soveltuu etenkin tarkkojen lajihavaintojen tekemiseen videointipisteiltä, jolloin haratun kasvillisuuden määrä voidaan arvioida videolta. Lisäksi harausta voidaan käyttää, jos videokuvauksella tai sukeltamalla ei saada kerättyä aineistoa sameuden takia tai jos ajalehtiva kasviperäinen materiaali rajoittaa pohjanlaadun määrittystä (esim. laajat levämatot). Haraa heitetään kartoituspisteellä vähintään 5–10 kertaa ja harausta jatketaan, kunnes uusia lajeja ei enää löydy. Kasvillisuus määritetään veneessä tai laboratorioissa. Harauksen tuottama tieto on kuvailevaa ja se kirjataan läsnäolotietona (0,001), ellei samalta pisteeltä ole kuvattu videota, jolloin haraustulokset tallennetaan videoanalyysin yhteyteen prosentteittävyyksinä. Kartoitusmenetelmäksi kirjataan tällöin "video+hara (44)".

Kuva 6. Haran avulla voidaan tehdä havaintoja pohjan eliöstöstä. Menetelmä sopii etenkin tarkentamaan videopisteiden lajihavaintoja sekä alueisiin, joilla visuaalinen havainnointi ei ole mahdollista. Haraus ei kuitenkaan anna kvantitatiivista kuvaa lajien runsauksista tai pohjanlaadusta. ©Metsähallitus / Essi Keskinen 2010

12. Pohjaeläinnäytteenotto

Pohjaeläinnäytteenotto pehmeiltä liejupohjilta

Näytteenoton tarkoituksena on kerätä joko kvantitatiivista tai kvalitatiivista, eliöstöstä yleiskuvan antavaa aineistoa. Näytteitä otetaan veneestä tai tutkimusaluksesta käsin, vaijeriin ripustettuja noutimia käyttäen. Tässä yhteydessä 'matalat pohjat' tarkoittavat alle 20 m syvyyttä ja 'syvät pohjat' yli 20 m syvyyttä.

Velmun pohjanäytteenotto tehdään kesällä (yleensä heinä-syyskuussa). Tämä poikkeaa esimerkiksi HELCOMin seurantaohjeesta, jonka mukaan seurannat toteutetaan touko-kesäkuussa. Velmu-näytteenoton ajoituksella pyritään välttämään pohjaeläinten nuoruusvaiheiden liiallinen runsaus näytteissä.

Pehmeän pohjan eläinnäytteenoton menetelmät perustuvat tietyn kokoisen merenpohjan pinta-alan koko eliöstön otostamiseen, jolloin voidaan määrittää eri eliölajien lukumäärät tai biomassat pinta-alaa kohden. Käytetyn noutimen tyyppi ja pinta-ala merkitään kenttäkaavakkeeseen (Pohjaeläinnäytteenoton maastolomake versio 20180525.doc) ja tieto siirretään HERTTA POHJE -tietojärjestelmään näytetietojen kirjauksen yhteydessä. Pohjanäyte on kvantitatiivinen, kun näytteen tilavuus tiedetään ja noudin on kunnolla sulkeutunut. Mikäli tilavuutta ei tunneta tai noudin vuotaa selvästi ylös nostettaessa, näyte on kvalitatiivinen. Näytteen syvyys määritetään joko kaikuluotaimella tai vaijerimitalla. Syvyys merkitään kenttäkaavakkeeseen ja siirretään myöhemmin näytteen taustatiedoiksi tietojärjestelmään.

Noutimen laskeminen pohjaan ja nostaminen ylös

Veden kulku pinnalta laskettavien noutimien lävitse ei ole esteetöntä ja varsinkin haukkaavien noutimien (van Veen, Ekman, Ponar) edellä kulkee alaspäin laskettaessa paineaalto, joka saattaa aiheuttaa löyhän pintasedimentin häiriintymisen noutimen saavuttaessa pohjan. Tämän vuoksi noutimen laskemista hidastetaan riittävän ajoissa (2-10 metriä syvyyismäärityksen tarkkuudesta ja olosuhteista riippuen) ennen pohjaa ja noudin lasketaan mahdollisimman hitaasti pohjalle. Noutimen kosketettua pohjaa annetaan metri löysää vaijeria/köyttä, jotta noudin asettuu tasaisesti pohjalle. Tämän jälkeen noudin laukaistaan ja nostetaan tasaisella vedolla irti pohjasta.

Sedimentin kuvaus ja pohjan laadun määrittäminen

Pinnalle nostettu näyte siirretään vatiin tai sankoon ja valokuvataan asematiedot sisältävän kyltin kanssa. Mikäli näyte otetaan läpinäkyvällä putkinoutimella, se valokuvataan mittatikun ja asematiedot sisältävän kyltin kanssa ennen näytteen siirtämistä vatiin. Sedimentin kuvaus tehdään ensimmäisestä näytteestä. Jos otetaan rinnakkaisia näytteitä, sitä verrataan seuraaviin näytteisiin. Jos sedimentin laatu näytteenoton edistyessä selvästi muuttuu, tarkistetaan ensin aluksen sijainti ja harkitaan, onko syytä siirtyä. Jos paikka on kuitenkin pysynyt samana, tehdään myös muista näytteistä sedimentin kuvaus.

Sedimentin kuvaus tehdään silmämääräisesti näytteen pohja-aineksen raekoon, sedimentin värin ja hajun perusteella. Raekoon määrittämisessä käytetään Taulukon 1 mukaista pohjanlaatuluokitusta (joka poikkeaa HERTTAn luokituksesta). Pohjanlaatuluokkien yhteenlasketun peittävyuden tulee aina olla tasan 100 %.

Mikäli pohjan laatua halutaan tutkia tarkemmin, otetaan mahdollisuuksien mukaan erillinen sedimenttinäyte putki-, Ekman- tai van Veen -noutimella. Näytteenotin avataan yläpuolelta, sedimentin päällä oleva vesi valutetaan pois ja sedimentin ylimmästä 3 cm kerroksesta otetaan vähintään 50 cm³ sedimenttinäyte. Näyte merkitään selkeästi, säilötään pakastamalla ja kuljetetaan laboratorioon jatkoanalyysijä, kuten esimerkiksi orgaanisen aineksen määrän määrittämistä varten. Näyte voidaan tarvittaessa myös säilöä etanoliiniin.

Pehmeän pohjan pohjanäytteenottimet

Van Veen. Van Veen on suuri, toimintavarma noudin, joka ottaa näytteen noin 0,1 m² alalta sekä pehmeiltä että hiekkaisilta ja hienoa soraa sisältäviltä pohjilta. Jos van Veen lasketaan liian suurella nopeudella kohti pohjaa, sen edelle muodostuva paineaalto puhalttaa pintasedimenttiä sivulle. Tämän vuoksi van Veenin laskunopeutta hidastetaan noin 10 m (0,1–0,2 m/s) ennen pohjaa. Painonsa takia isoa van Veenia voidaan käyttää vain vinssin avulla isossa veneessä tai laivassa. Pohjakosketuksen jälkeen vaijeria lasketaan jonkun verran lisää, jotta aluksen liike ei riuho noudinta. Tällä tavoin myös varmistetaan, että noudin uppoaa riittävän syväälle sedimenttiin. Tämän jälkeen noudin nostetaan tasaisella nopeudella pintaan. Pohjaeläinnäytteitä ei voi ottaa korkeassa aallokossa, koska tällöin noutimen laskua ei voi hallita ja näytteiden kvantitatiivisuus kärsii. Käytännössä tuuliraja riippuu näytteitä ottavan aluksen koosta.

Van Veen -näytteet ovat kvantitatiivisia, jos niiden tilavuus on yli viisi litraa (HELCOM Annex C-8 Soft bottom macrozoobenthos). Pohjaeläimet elävät sedimentissä pääasiassa 0–15 cm syvyydessä ja yli viiden litran otos riittää pohjaeläinten runsauden arviointiin. Tilavuuden arvioimiseksi näytesaaviin voidaan merkitä mitta-asteikko. Näytteenotto isolla noutimella uusitaan, mikäli näytteen tilavuus jää alle 5 litran. Tällöin näytteen tilavuutta vertaillaan kyseisen näytteenottimen maksimaaliseen tilavuuteen ja kirjataan näytekoko ylös.

Mikäli tutkimuspisteeltä ei saada 2–3 yrityksellä kvantitatiivista näytettä, voidaan myös kvalitatiivinen näyte ottaa talteen (esimerkiksi jos näyte on vuotanut osittain mereen noutimen leukojen välistä) ja näytteen kvantitatiivisuustaso kirjataan koodilla E ("ei kvantitatiivinen"). Tällöin näytteen otoksia ei lasketa, vaan lajit kirjataan muistiin ja LajiGISiin voidaan kirjata pelkkä lajilista. Jos kvalitatiivisuuskriteerit eivät täyty, lajihavainnot kirjataan Excel-tiedostoon mallinnusta varten, mutta niitä ei siirretä LajiGISiin/HERTTAan.

Ekman-, Ponar- ja Box corer -noutimet. Nämä noutimet ovat pinta-alaltaan selvästi Van Veen -noudinta pienempiä (noin 0,2 m²) ja etenkin Ponar ja Ekman soveltuvat käytettäväksi pienemmistä aluksista, koska niiden käsittelyyn ei tarvita vinssiä (Kuva 3). Tyypillinen Box corer on kuitenkin painavampi ja vaatii vinssiä. Sekä Box corer että Ponar laukeavat pohjalla vaijerin löystyessä (van Veen tapaan) ja ovat toimintavarmoja. Ekman on noutimista kevein ja se laukaistaan köyttä pitkin luotilaukaisulla. Keveytensä ja laukaisumekanismien vuoksi

Ekman soveltuu vain matalille pohjille (<15 m) ja on erityisen herkkä aluksen ajautumiselle näytteenoton aikana. Lajit, joiden tiheys on hyvin alhainen, ovat huonommin edustettuina näillä pinta-alaltaan pienillä noutimilla otetuissa näytteissä kuin suurikokoisemmissa van Veen -noutimella otetuissa näytteissä. Näytteenoton tarkoituksesta riippuen voidaan yhdeltä paikalta ottaa tarvittaessa useampia rinnakkaisnäytteitä. Eri noutimien ja tarvittavien rinnakkaisnäytteiden määrä riippuu kuitenkin eliöstön tiheydestä ja jakaumatyypistä.

Kuva 7. Pohjanäytteenotto pehmeiltä pohjilta voidaan tehdä esimerkiksi kuvan Box corer-noutimella (vasemmalla) © SYKE 2009 tai Ponar-noutimella (oikealla) © Metsähallitus/Juho Lappalainen 2014 (ylä) & Heidi Arponen 2013.

Pehmeiden pohjien pohjaeläinnäytteiden seulonta

Velmun pohjaeläinnäytteiden seulonnassa käytetään 0,5 mm ja 1 mm seuloja (Kuva 4). Näiden lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää 5 mm seulaa erottelemaan isoimmat pohjamateriaalit ja eliöt. Seulonta aloitetaan kaatamalla näytteen päällä oleva vesi varovasti seulasarjalle tiheäsilmaisen seulan (0,5 mm) ollessa alimpana. Tämän jälkeen näyte vapautetaan näytteenottimesta saaviin tai muuhun tarpeeksi suureen astiaan ja näytteen tilavuus arvioidaan silmämääräisesti tai käyttäen saavin mitta-asteikkoa. Näytteen litramäärä merkitään kenttäkaavakkeeseen.

Kuva 8. Pohjanäytteet seulotaan käyttäen 0,5 mm ja 1 mm seuloja (seulasarjassa 0,5 mm seula alla, 1mm päällä). © Metsähallitus / Juho Lappalainen 2013 (vasen) © Metsähallitus / Kevin O'Brien 2013 (oikea).

Seulominen jatkuu lisäämällä vettä näytteen sekaan saaviin ja sekoittamalla vesi-sedimenttiseosta varovasti esimerkiksi kauhalla tai kädellä. Seosta kaadetaan vesiseoksena erissä seulasarjalle ja sedimenttiä huuhdotaan hellävaraisesti vesiletkulla seulasarjan läpi, kunnes koko sedimenttinäyte on kaadettu seulalle. Lopuksi seuloille jäänyt materiaali huuhdellaan varovasti vedellä seulan nurkkaan ja huuhdotaan ruiskupullossa olevalla etanolilla näytepurkkiin. 1 mm ja 0,5 mm seuloille jääneet materiaalit taltioidaan omiin purkkeihinsa. Tapauskohtaisesti näyte voidaan seuloa vain 0,5 mm seulan kautta purkkiin, jolloin 1 ja 0,5 mm seulonta tehdään vasta laboratorioissa analysoinnin yhteydessä.

Seulonta tulee tehdä nopeasti mutta hellävaraisesti, sillä erityisesti pehmeärakenteiset eläimet, kuten moni- ja harvasukasmadot, rikkoontuvat herkästi ja huuhtoutuvat helposti seulasarjan läpi. Seulonta tulee kuitenkin tehdä niin huolellisesti, että seulalle jäävä aines edustaa käytettyä seulakokoja eikä seulalle jää ylimääräistä hienojakoisempaa ainesta. Mikäli sedimentti huuhtoutuu helposti seulojen läpi, voidaan suuremmat eläimet poimia pinseteillä suoraan seuloilta näytepurkkeihin. Näin voidaan toimia lähinnä 1 mm seulosten suhteen. Jos näytteessä on jäykkää glasiaalisavea, joka ei sisällä pohjaeläimiä, savipaakut voi jättää kaatamatta seulalle ja huuhdella savipaakkujen pinta ruiskulla näytteeseen. Käytännössä savipaakut voi poistaa vasta siinä vaiheessa, kun seulalle kaadettavista osanäytteistä ei enää löydy eläimiä. Samoin voidaan menetellä suurempien kivien kanssa. Hiekkaisten näytteiden seulonta ja eliöiden erottelu on kuvattu kappaleessa Pohjaeläinnäytteenotto hiekka- ja sorapohjilta.

Orgaaninen pohjamateriaali voidaan huuhtoa eläinten kanssa samaan purkkiin. Jos osa eläimistä on poimittu erilleen, jäljelle jäänyt pohja-aines voidaan säilöä omaan purkkiinsa. Tällöin kenttäkaavakkeelle kirjataan, että näytteestä on kaksi purkkiä ja etiketit merkitään seuraavasti:

- ✓ Ensimmäinen purkki, sisältää noin puolet näytteestä = 1a
- ✓ Toinen purkki, sisältää loput näytteestä = 1b (ja kenttäkaavakkeeseen merkintä purkeista a-b)

Samoin toimitaan, jos purkkeja tulee useampia runsaan pohja-aineksen määrän vuoksi. Jos näytteestä ei löydy lainkaan eläimiä, on tämäkin tieto merkittävä kenttäkaavakkeelle.

Näytteiden merkitseminen ja säilöminen

0,5 mm ja 1 mm seulokset sekä mahdolliset rinnakkaisnäytteet säilötään ja käsitellään aina erikseen. Näytepurkkien kylkeen ja sisälle laitettavalle paperilapulle kirjoitetaan lyijykynällä aseman tiedot: aseman koodi ja syvyys, näytteenoton päivämäärä, seulakoko sekä rinnakkaisnoston numero (esim. 1/3) ja mahdollinen kirjainkoodi (a, b jne.), jos samasta näytteestä on useampia purkkeja (esim. 1/3 a, 1/3 b jne.).

Näytteet säilötään 70 % etanoliin (lopullinen pitoisuus). Mikäli purkkeihin tulee paljon vetistä materiaalia (hiekkaa, orgaanista ainetta, levää tms.), niihin voi kaataa puhdasta etanolia niin, että etanolin osuus on vähintään 2/3 näytteestä. Näytepurkkia käännellään etanolilisäyksen jälkeen, jotta etanoli säilöo koko näytteen pohjiaan myöten. Etanolia tulee olla reilusti enemmän kuin pohjamateriaalia, jotta koko näyte pysyy nestepinnan alla.

Näytteet säilytetään mielellään viileässä ja valolta suojattuna, kunnes ne analysoidaan. Näytteiden varastointi tapahtuu tiiviissä kannellisissa lasi- tai muovipurkeissa, jotka on

tarkoitettu tai koettu hyväksi pohjaeläinnäytteiden säilyttämiseen. Aika ajoin on tarkistettava, että kansi on ollut tiivis ja etanoli ei ole päässyt haihtumaan.

Pohjaeläinnäytteenotto hiekka- ja sorapohjilta

Hiekka- ja sorapohjilla Velmun pohjaeläinnäytteiden ottoon käytetään putki- tai Tvärminne-noutimia. Putkinoudin on tavallisesti vähintään 20 cm korkea muovipleksiputki, jonka halkaisija on esimerkiksi 8 cm. Käytetyn näytteenottimen pinta-ala kirjataan aina näytteeseen. Putki työnnetään pohjaan ainakin 10 cm syvyyteen. Kun putki on pohjassa, tiivis kumikorkki asetetaan putken yläpäähän, minkä jälkeen putki siirretään lasipurkkiin ja putken korkki poistetaan vasta lasipurkissa. Tämän jälkeen putki nostetaan hitaasti purkista ja lasipurkin kansi asetetaan veden alla paikalleen. Näin meneteltäessä samalla sukelluksella voi ottaa kymmeniä putkinäytteitä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää useampia putkia, jotka suljetaan toisella korkilla alapäästä ja näytteet purkitetaan vasta pinnalla. Hiekkapohjilla, ja mikäli näyteputki on kapea, on otettava useita putkinäytteitä edustavan näytteen saamiseksi.

Hiekkapohjilta otetut näytteet eivät vaadi erillistä seulontaa kentällä, koska niiden orgaaninen pitoisuus on pieni. Purkissa oleva vesi vaihdetaan etanoliin ja halutessa lisätään rose bengal -väriainetta. Purkki käännetään ylösalaisin, jotta etanoli sekoittuu tasaisesti koko näytteeseen. Hiekkänäytteet sisältävät paljon vettä, joten on suositeltavaa käyttää säilöntään laimentamatonta etanolia, jotta lopullinen pitoisuus olisi noin 70 %. Eläinten erottelu hiekasta tehdään analysoinnin yhteydessä laboratoriossa: näyte voidaan kaataa pienissä erissä isompaan ämpäriin runsaan veden kanssa, sekoittaa kunnolla ja kaataa veden pinnalle nousevat eliöt seulalle ja siitä etanolilla huuhdeltaviksi näytepurkkiin. Sekoittaminen tarkoittaa tässä ämpärin tai vastaavan nopeaa pyöritystä niin, että eläimet ja hiekka lähtevät liikkeelle veden mukana. Tämän jälkeen pinnalle noussut aines kaadetaan vauhdissa seulalle. Huuhteluja tulee jatkaa, kunnes eläimiä ei enää ilmesty vesihiekkaseoksen pinnalle. Jäljelle jäänyttä hiekkaa pitää vielä tutkia tarkemmin erityisesti muita painavampien eliöiden, kuten pienten kotiloiden, simpukoiden ja raakkuäyriäisten löytämiseksi.

Pohjaeläinnäytteenotto kovilta pohjilta

Kovien pohjien näytteenoton tarkoituksena on kerätä kvantitatiivista tai lajistosta yleiskuvan antavaa aineistoa. Koska monien veneestä merenpohjaan laskettavien noudintyyppien käyttö on kovilla pohjilla vaikeaa tai mahdotonta, aineisto kerätään yleensä sukeltamalla. Tässä ohjeistuksessa suositellaan sukellusnäytteenottoa vain matalilta kovilta pohjilta, mutta asianmukaisen koulutuksen saanut ammattitason sukeltaja voi hakea kovien pohjien näytteitä myös huomattavasti syvemmältä.

Näytteenottopaikan määrittely kovilla matalilla pohjilla

Kovien pohjien kvantitatiivinen näytteenottomenetelmä perustuu merenpohjalta valitun tunnetun pinta-alan koko eliöstön otostamiseen, jolloin lajiston koostumus sekä eri eliöyksilöiden määrä ja tarvittaessa myös biomassa voidaan määrittää pinta-alaa kohden.

Jokaiselta näytteenotto paikalta kerätään näytteet alueen päävyöhykkeiltä ja eläinbiomassan optimiyhteisöistä. Näytteet edustavat tällöin läntisellä Suomenlahdella sekä Saaristomerellä keskimääräisesti rihmalevä-, hauru- ja punalevä/sinisimpukkavyöhykkeitä, Itäisellä Suomenlahdella rihmalevä-, hauru- ja meriahdinpartavyöhykkeitä ja pohjoisempaan niitä yhteisöjä, jotka parhaiten ylläpitävät alueen biodiversiteettiä. Kultakin sukelluslinjalta haetaan yksi näyte alueen eliöstön optimisyvyyksiltä ja habitaateista siten, että jokaista sukelluslinjaa kohden otetaan kolme näytettä. Näytesyvytydet valitaan 0–2, 2–4 ja 4–6 metrin syvyysvyöhykkeiltä, jotka edustavat eri yhteisöjä. Näytteet otetaan mahdollisuuksien mukaan kasvillisuuslinjan vierestä, mutta jos tavoiteltua habitaattia tai sopivaa näytteenottopohjaa ei esiinny levälinjalla, voidaan näyte ottaa myös kauempaa linjasta. Tällöin habitaatti kirjataan ylös. Pohjan kaltevuus arvioidaan jokaisen näytteen kohdalta.

Näytteenotto Kautsky-noutimella

Kovilla pohjilla elävien pohjaeläinten kartoituksiin käytetään kehikon ja siihen liitetyn keräyspussin muodostamaa Kautsky-noudinta (pinta-ala 20 x 20 cm). Myös pienempää, 15 x 15 cm Kautskya voidaan käyttää, jos alueen kivikkopohjat muodostuvat vain suhteellisen pienistä kivistä. Kehikon koko on ilmoitettava kenttälomakkeessa. Keräyspussin tulee olla kestävä kangasta ja silmäkoon enintään 0,3 mm. On erittäin suositeltavaa käyttää yksittäisiä keräyspusseja, jolloin eri syvyyksiltä otetut näytteet eivät pääse sekoittumaan keskenään. Näyte sisältää tutkimuskehikon alueella elävät eliöt, jotka irrotetaan lastan avulla keräyspussiin. Ennen näytteenottoa sukeltaja asettuu tukevasti paikoilleen merenpohjalle ja asettaa kehikon tasaiselle kalliolle tai kivelle niin, että kehikko on tiiviisti pohjaa vasten. Jos pinta on hyvin kalteva, joutuu näytteenoton tekemään vapaassa vedessä (Kuva 9), mutta tällöin sukeltajan pitää olla lievästi negatiivisessa nosteessa, jotta hän pysyy paikallaan. Sukeltaja voi ottaa näytteitä myös pystypinnoilta, mutta tämä edellyttää täydellistä nosteenhallintaa, jotta kehikko ei siirry näytteenoton aikana. Näytteenottoa vapaassa vedessä ei suositella käytettäväksi Velmu-kartoituksissa sen teknisen haastavuuden vuoksi, ja koska eliöstö seinämällä on eri kuin vaakapinnoilla. Ennen näytteen kaapimista pohjasta sukeltaja tarkistaa, että kehikon ja kallion väliin ei jää aukkoja. Pinnan kaltevuus arvioidaan asteina (kokonaislukuna 0–90 astetta; 0 tasainen, 90 pystysuora pinta).

Varsinaisessa näytteenotossa näyte kaavitaan kaavintalevyllä aina itseän päin niin, että Kautsky-noutimen pussi kulkee jalkojen välistä ja Kautsky-kehikon pussikaari on sukeltajaa kohti. Näyte kaavitaan pussiin vasta, kun on varmistettu, että vuotoa ei synny pohjan ja kehikon välille, ja että sukeltaja on varmasti tukevasti paikoillaan. Kehikon sisäpuolella oleva ala kaavitaan tarkasti ja katsotaan, että kehikko ei raapimisen yhteydessä liiku ollenkaan. Kun ala on puhdas, näyte viedään pussin pohjalle ja pussi suljetaan. Tässä vaiheessa pitää olla tarkka, että jokainen eläin myös menee pussin pohjalle, eikä jää seuraavaan näytteeseen. Mikäli tutkimuskehikon kohdalle osuu makroskooppista kasvillisuutta, vesikasveja tai makroleviä, ne kerätään osaksi näytettä ja määritetään laboratorioissa.

Vain onnistuneet näytteet tulee ottaa talteen. Mikäli sukeltaja huomaa, että osa näytteestä menee näytteenotossa ohi, hän voi kääntää kautskypussin veden alla nurinpäin, tyhjentää

pussin ja ottaa uuden näytteen. Lopuksi on syytä mainita, että kovien pohjien näytteenotto ei onnistu Kautsky-noutimella, jos kallio- tai kivipinta on hyvin rosoinen. Näytteenotto onnistuu vain sileältä kiveiltä/kalliolta.

Kautsky-näytteet voidaan laittaa merkityissä pusseissaan väljästi vesiämpäreihin ja purkittaa vasta maastopäivän päätteeksi. Näytteiden purkittaminen, seulonta ja muu käsittely ohjeistetaan seuraavassa kappaleessa, kuten myös näytteiden merkitseminen ja säilöminen.

Kuva 9. Näytteenotto Kautskyllä jyrkästi kaltevalla pohjalla. Maaseula on oiva tapa karkeasti jakaa kovien pohjien näytteiden eläimet eri kokoluokkiin. © Mats Westerborn

Näytteenotto kovilta syviltä pohjilta

Syviltä kovilta pohjilta on vaikeaa kerätä kvantitatiivisia näytteitä, sillä pinnalta laskettavat noutimet eivät toimi ja syvyys rajoittaa sukeltajien työskentelyaikaa ja lisää riskejä. Erilaiset harat keräävät valikoiden ja satunnaisesti eri lajeja, joten niiden käyttöä ei suositella. Eliöstön yleispiirteistä voidaan kerätä havaintoja vedenalaisten videokameroiden avulla, jolloin havainnot koostuvat pääosin kookkaista lajeista.

Pohjaeläinnäytteiden käsittely ja analysointi

Pohjaeläinnäytteiden seulonta ja säilytys laboratoriossa

Pohjaeläinnäytteet säilötään 70 % etanoliin tiiviskantisiin purkkeihin. Ne säilytetään viileässä ja valolta suojattuna, kunnes näytteet analysoidaan. On huomioitava, että etanolin lopullisen konsentraation pitää olla lähellä 70 %, eli runsasvetisissä tai runsaasti vetistä hiekkaa tms. sisältävien näytteiden säilömisessä on käytettävä vahvempaa etanolia. Näytteiden säilyvyys on myös tarkistettava säännöllisesti, mikäli näytteitä säilytetään pitkään. Pehmeän pohjan pohjaeläinnäytteiden (Ponar, Ekman ym.) ja kovan pohjan näytteiden (Kautsky) käsittelyssä laboratoriossa on eroja.

- Pehmeän pohjan näytteet seulotaan 0,5 ja lisäksi 1,0 mm seulalla, jos tätä ei ole jo kentällä tehty. Näytteet voidaan seuloa ennen katsomista uudelleen, jos niissä on runsaasti hienojakoista ainesta, mikä hankaloittaa näytteen katsomista. Pehmeän pohjan näytteiden seulonta on selostettu tarkemmin kappaleessa Pehmeiden pohjien pohjaeläinnäytteiden seulonta.
- Kautsky-näytteet seulotaan alueen lajiston ja näytteen ominaisuuksien mukaan joko seulasarjan läpi tai vain 0,5 ja 1,0 mm seuloilla. Suurikokoisempaa tihenevää seulasarjaa suositellaan eläinten kokojakauman selvittämiseksi sekä levän ja muun aineksen erottamiseksi eläimistä. Seulasarjan käyttö nopeuttaa usein erityisesti sinisimpukkanäytteiden sekä runsaasti levää sisältävien näytteiden käsittelyä ja määrittämistä.

Jäännösten (hiekkä, hajoava levä- ja kasviaines yms.) määrät arvioidaan asteikolla +, 1, 2, 3 ja merkitään lomakkeelle. Maastolomakkeelle kirjataan näytteenoton yhteydessä vain selkein pohjamateriaali. Arviota voi täydentää laboratoriossa, kun näytettä käsitellään ja mikroskopoidaan.

Kuva 10. Näytteet säilötään tiiviissä purkeissa, joissa on riittävästi etanolia (70 %). © Metsähallitus/Roosa Mikkola 2014.

Kautsky-näytteiden seulonta

Näytteestä määritetään makrofyyttien ja niillä elävien selkärangattomien lajisto sekä määrä. Mikäli maasiiviläsarja on käytettävissä, sitä suositellaan käytettäväksi. Siiviläsarja nopeuttaa näytteiden analysointia sekä lisää analyysitarkkuutta, eritoten sellaisissa näytteissä joissa eliöiden biomassassa on korkea. Runsaat näytteet voikin seuloa 10 (9,5) mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm ja 0,5 mm seulojen läpi. Mikäli eläinbiomassassa on hyvin pieni, ja koostuu pienistä yksilöistä, riittää kuitenkin seulominen 1 mm ja 0,5 mm seuloilla. Näytteen eliöstö tunnistetaan laboratorioissa.

Jos seulatornia ei ole käytetty ja simpukoita on rajallinen määrä (esimerkiksi Itäisellä Suomenlahdella ja Merenkurkussa) mitataan simpukoiden pituus esimerkiksi viivottimella tai työntömitalla ikä- ja kokoluokkien erottamiseksi (*Mytilus*, *Dreissena*, *Mytilopsis*) tai jaottelu tehdään mittauksella tarkistettuna silmämääräisesti seuraaviin kokoluokkiin: 0,5–1 mm (= 0,5 mm seulan eliöt), 1–2, 2–5, 5–10, 10–15 mm jne. Runsaissa simpukkanäytteissä mittaaminen voidaan tehdä otoksesta.

Runsaasti levää sisältävien näytteiden käsittelyn nopeuttamiseksi voi käyttää useita menetelmiä. Seulatornin käyttöä suositellaan. Levän ja eläinten erottelemiseen voidaan käyttää useaa eri tapaa. Tärkeintä on kuitenkin käydä leväaines huuhtelun jälkeen läpi mikroskoopin alla pienikokoisten lajien havaitsemiseksi. Ensin leväinen näyte kaadetaan seulatornin päälle ja huuhdellaan runsaalla vedellä. Hyväksi havaittuja jatkomenetelmiä ovat olleet esimerkiksi levän huljuttelu runsaassa vedessä ja pesuveden kaataminen takaisin seulalle, levän ”kampaaminen” pinsetillä vedessä alustan päällä ja levätuppojen huuhtelu seulan päällä. Jos levää on paljon, se voidaan huolellisen huuhtelun jälkeen osittaa (ks. ohjeet osittamisesta).

Eläinten ja levien poiminta ja laskeminen

Eläimet poimitaan erilleen pohja-aineksesta suurennuslampun ja/tai mikroskoopin alla, tarpeeksi pieni erä pohja-ainesta kerrallaan. Harvalukuiset ja tarkempaa mikroskopioimista vaativat eläimet kannattaa poimia erikseen omalle petrimaljalleen kun taas runsaslukuiset lajit kannattaa laskea suoraan näytteestä. Näytteestä lasketaan jokaisen lajin tai lajiryhmän yksilömäärä. Yksilöiksi lasketaan kokonaiset eläimet ja rikkinäisten eläinten pääpuolet. Yksittäisten eläinten muut rikkinäiset osat lasketaan yhteen ja osien summasta määritetään minimiluku.

Näytettä määritettäessä merkitään erikseen kunkin käytetyn seulakoon eläinlajit ja niiden yksilömäärät, simpukoiden kokoluokat, pohjamateriaali ja sen määrä asteikolla 0–3 (lieju, hiekka yms.). Kautsky-näytteistä määritetään myös levälajit ja niiden runsaus vastaavalla asteikolla. Suositeltavaa on käyttää valmista lomaketta, jossa on valmiina nämä kohdat ja alueella tyyppillisesti esiintyvät lajit, jotta työ nopeutuu ja mitään ei unohdeta merkitä.

Mikroskooppia käytetään aina kun käsitellään 0,5 mm seulakokoja. 1 mm seulakoko voidaan joko mikroskopoida tai laskea ja määrittää helposti tunnettavien suurikokoisten lajien osalta ilman mikroskooppia. Mikäli näytteissä on runsaasti epäorgaanista aineista, voidaan näytteet värjätä rose bengal -liuoksella ennen laskemista.

Pohjaeläimet erotellaan levämassasta. Yksittäisten runsaslukuisten eläinyksilöiden löytämisen kustannus on punnittava saadun lisätiedon arvolla. Mikroskoopin käyttö ei takaa tarkkaa työskentelyä, jos näytettä ei ole jaettu niin pieniin osiin, että kaikki yksilöt pystytään havaitsemaan näytteestä. Runsaat näytteet petrimaljalla eivät siis takaa tarkkaa työskentelyä.

Sinisimpukoita määritettäessä kannattaa huomioida vieraslajien mahdollisuus (*Dreissena polymorpha*, *D. bugensis*, *Mytilopsis leucophaeata*) ja avata kuori muutamasta yksilöistä umbon sisäpuolella olevien tuntomerkkien tarkistamiseksi ainakin, jos herää epäily lajista.

Mitkä lajit merkitään presence-absence-tiedolla?

- Hydrozoa: runkokuntia muodostavat p/a, mutta *Hydrat* yksilömäärittäin.
- *Amphibalanus*- eli merirokkomurska p/a, mutta ehjät yksilömääränä. Sinisimpukan pinnalla kasvavista lasketaan simpukan yläpinnalla olevat samalla kun sinisimpukoiden määrä lasketaan.
- Leväruvi *Einhornia crustulenta* p/a
- Presence/absence voidaan merkata Exceliin 1/0. Luku 1 merkataan kuitenkin vain yhden fraktion kohdalle, ettei lukemaksi tule >1.

Vesikirput ja hankajalkaiset

Vesikirppuja ja hankajalkaisia ei lasketa, koska näytteisiin voi sekoittua merivesihuuhteluv veden mukana tulleita yksilöitä, jotka eivät kuulu alkuperäiseen näytteeseen. Jos eläinplanktonlajeja kuitenkin halutaan ottaa huomioon (esim. Itäinen Suomenlahti, Perämeri), tulee varmistua, että ne ovat pohjalla eläviä lajeja kuten monet Cyclopoidat, esimerkiksi suurikokoinen *Limnocalanus*. Eläinplanktonlajit tai -ryhmät merkitään viralliseen lajilistaan yleensä ottaen vain presence-absence-merkinnällä, koska suurin osa yksilöistä menee 0,5 mm seulan läpi, eikä luotettavia määrällisiä arvoja siksi saada.

Näytteiden osittaminen

Näytteiden ositusta tulee välttää useimmissa tapauksissa, koska vaikka oikealla ositustavalla ositetun näytteen voidaan katsoa edustavan hyvin tavallisia lajeja, harvalukuiset lajit jäävät helpommin joko löytämättä tai niiden lukumäärä ylikorostuu. Esimerkiksi jos koko näytteessä on kaksi yksilöä tiettyä lajia ja näyte jaetaan kahdeksaan ruutuun, joista kaksi katsotaan, on vain 25 % todennäköisyys, että laji havaitaan. Ongelma on erityisen suuri silloin, kun näytteistä puuttuvat replikaatit, eli jokainen näyte on ainoa, joka edustaa juuri kyseistä aluetta. Replikaateilla osittamisesta johtuvat virheet tasoittuvat. Jos ositusta kuitenkin tehdään, se pitää tehdä tavalla, joka ei vaikuta lopputulokseen, vaan otoksen tulee edustaa kokonaisuutta (perusjoukkoa). Tarjottimella oleva ruudukko ei esimerkiksi edusta täysin neutraalia osittamistapaa, koska tarjottimen reunoihin ja kulmiin jää helposti vähemmän tai enemmän materiaalia kuin tarjottimen muihin lohkoihin.

Osittaminen ja vain näytteen osittainen analysointi voi kuitenkin olla perusteltua silloin, kun näyte on niin iso, että sen analysointikustannus on lisätietoon nähden suhteettoman kallis. Tämäkin on asia, joka pitää päättää paikallistasolla kokemukseen ja olosuhteisiin perustuen. Jos on havaittu ja selvitetty, että ositus ei juuri vaikuta lopputuloksen luotettavuuteen, ja jos koko näytteen analysointi on suhteettoman kallista, on ositus perusteltua. Tarvittaessa näyte voidaan käsitellä muuten kokonaan, mutta esimerkiksi runsaslukuisimmat lajit lasketaan

ositetusta näytteestä. Laskematta jääväksi valikoituneesta otoksestakin tulee käydä läpi harvalukuiset lajit tarpeeksi pienissä erissä mikroskoopin alla niin, että ne voidaan huomata runsaslukuisten lajien seasta.

Suurista vesikasveja sisältävistä näytteistä ositus voidaan tehdä perustuen näytteen märkämpainoon. Lopputulos kerrotaan lopuksi osituksen mukaisella kertoimella. Maininta osituksesta tulee merkitä tietojärjestelmään näytteen metatietoihin, Hertasta löytyy sitä varten oma kohtansa näytteenoton tiedoista.

Lajien tunnistaminen

Lajintunnistuksessa tulee käyttää kokeneita, mielellään määrityksen pätevyyskokeen suorittaneita määrittäjiä tai kokemattomammilla määrittäjillä tulee olla mahdollisuus kokeneemman määrittäjän neuvontaan lajintunnistusten oikeellisuuden varmistamiseksi. Joka laboratoriollla tulisi myös olla oma vertailukokoelmansa, jonka lajinäytteiden avulla kokemattomat määrittäjät voivat vertailemalla varmistaa epävarmoja määrityksiään.

Pohjaeläinlajit määritetään ensisijaisesti lajitasolle aina, kun se on mahdollista. Määritys tehdään sukutasolle, mikäli yksilöt ovat hyvin pieniä eivätkä lajituntomerkit ole vielä kunnolla kehittyneet (esimerkiksi *Gammarus* tai *Idotea*-sukujen lajit). Käytännössä 0,5 mm seulan Gammaruksia ei määritetä lajilleen kehittymättömien lajituntomerkkien vuoksi (merkitään *Gammarus* sp. tai *Gammarus* sp. juv.). Vain yli 5 mm yksilöistä suositellaan lajinmääritystä, jos määrittäjällä on riittävä osaaminen määritykseen. Osa suurempikokoisistakin *Gammarus*-yksilöistä, naaraat erityisesti, joudutaan jättämään lajipareiksi (esimerkiksi *G. salinus*/*G. zaddachi*).

Mikäli kaikkia yksilöitä ei pystytä tehokkaan ajankäytön puitteissa määrittämään lajilleen, otetaan lajiryhmästä otos, joka määritetään lajitasolle. Esimerkiksi leväkatkoja (*Gammarus*) saattaa olla sadoittain yhdessä näytteessä. Jokaisen yksilön määrittäminen lajitasolle ei olisi tässä tapauksessa kustannustehokasta. Siksi katkoista otetaan edustava otos, jonka yksilöt määritetään lajilleen. Edustava otos tarkoittaa sekä määrällisesti että laadullisesti edustavaa, eli määritykseen valittavat yksilöt tulee valita satunnaisesti näytteestä, ei esimerkiksi kokoon perustuen (ei valita vain isoimpia yksilöitä, jotka ovat helpommin määritettävissä).

Harvasukasmatojen määritys voidaan jättää alaluokkatasolle (Oligochaeta) ja surviaissääskien toukkien heimotasolle (Chironomidae). Myös mm. raakkuäyriäisten (Ostracoda), vesipunkkien (Hydracarina) ja polyyppeiläinten (Cnidaria) määritys voidaan jättää ylemmille tasoille. Osa matomaisista tai muista pehmeistä lajeista joudutaan myös käytännössä jättämään ylemmille tasoille, sillä säilötyissä näytteissä kaikki lajityypilliset tuntomerkit eivät erotu (mm. Nemerteat ja Turbellariat).

Kaikkien määrittäjien kannattaa opetella säännöllisin väliajoin uudet (ja vanhemmat) vieraslajit ja pitää silmät auki niiden suhteen. Velmu-aineistostakin on löydetty uusia pohjaeläinlajeja ja vieraslajeja.

Sisäsaaristossa ja rannikon matalien lahtien alueella ja jokisuissa harvasukasmatojen ja erilaisten hyönteisten, varsinkin surviaissääskien, toukkien osuus yhteisöstä voi olla merkittävä ja näillä alueilla em. taksonit olisi hyvä määrittää lajitasolle. Tämä edellyttää usein

näiden ryhmien erikoisasiantuntijan työpanosta. Siksi mikäli mahdollista, nämä kannattaa poimia erilliseen purkkiin ja toimittaa eteenpäin määritettäväksi.

Kotiloiden ja simpukoiden laskeminen ja määrittäminen. Tyhjiä kuoria ei lasketa mukaan yksilömääriin. Tyhjät simpukan- ja kotilonkuoret on syytä tarkistaa; erityisesti sinisimpukoiden kuorten väliin piiloutuu usein muuta eliöstöä. Hydrobioiden lukumäärä arvioidaan runsaissa näytteissä helposti liian suureksi, sillä kuolleita yksilöitä on vaikea erottaa elävistä. Tämän välttämiseksi voi runsaassa näytteessä tehdä esimerkiksi niin, että hajottaa parikymmentä satunnaista yksilöä, joista katsoo missä suhteessa on pelkkää kuorta ja missä myös kudosta. Mikroskoopin alla, hyvässä valossa kotiloista yleensä näkee, onko eläin sisällä vai ei. Hydrobia-suku on vaikea määrittä lajilleen, joten useimmiten on järkevää jättää määrittäminen etenkin säilytyksessä näytteissä sukutasolle. Makean veden kotilojen määrittäminen kannattaa usein jättää sukutasolle, ellei lajinmäärittäminen ole hyvin selvää ja helppoa.

Mikäli lajintunnistus ei onnistu jonkun yksittäisen lajin tai lajiryhmän kohdalla, tuoret tai säilytykseen toimitettavat näytteet toimitetaan Luonnontieteellisen keskusmuseoon tunnistettaviksi. Luonnontieteellinen keskusmuseo ei käsittele laajoja kasvi- tai pohjaeläinainekokoelmia, vaan vastaa yksinomaan lajintunnistukseen liittyviin erityiskysymyksiin.

Pohjaeläinten pituusmittaukset

Sen sijaan seulasarjan systemaattista käyttöä edellytetään Velmuissa, koska se antaa karkean kuvan eliöiden kokoluokista. Myös 0-havainnot seulassa kertovat, että kyseinen laji ei tietyssä näytteenottopisteessä ole saavuttanut tiettyä kokoluokkaa.

Pohjaeläinten kokoluokkien määrittäminen on perusteltua silloin, kun halutaan koota tarkempaa tietoa pohjaeläinyhteisön rakenteesta, dynamiikasta ja toiminnasta. Selkärangattomien koko vaikuttaa niiden toiminnallisuuteen ja kertoo myös pohjaeläinyhteisön tilasta. EUn meristrategiadirektiivi ohjaa seuraamaan elinympäristön tilaa esimerkiksi pohjaeläinpopulaatioiden kokojakaumaan ja muihin yhteisön tilaa kuvaaviin tekijöihin perustuen

Mittausohjeena käytetään SYKEN merikeskuksen laatukäsikirjan ohjetta '3701 Pohjaeläinten lajiston, lukumäärän ja biomassan määrittäminen', jossa annetaan tarkat ohjeet eri lajien pituusmittauksista. Mikäli ohjeessa ei ole erillistä mittausohjetta jollekin lajille, lajin pituus määritetään yksilön kokonaispituutena. Runsaasti esiintyvistä simpukoista, monisukasmadoista ja äyriäisistä mitataan jokaisesta näytteestä vähintään 100 yksilöä. Jos yksilöitä on näytteessä selvästi enemmän, se voidaan osittaa esimerkiksi Elmgren-jakajalla (Elmgren 1973). Mittauksessa käytetään mikroskoopin okulaarimikrometriä (pienet eliöt) tai työntötulkkia (> 5 mm kokoiset simpukat ja muut eläimet). Mittaus tehdään aina samalla suurennoksella, esimerkiksi 10 X okulaarilla, 6 X objektiivin suurennoksella.

- **Simpukat (Mollusca).** Simpukoiden pituus (leveys) mitataan ikä- ja kokoluokkien erottamiseksi.
- **Monisukasmadot (Polychaeta).** *Marenzelleria*- ja *Hediste*- (*Nereis*) -lajeista mitataan leveimmän jaokkeen leveys (levein kohta, noin 5.-10. jaokkeen kohdalta; sukaset otetaan mukaan leveyteen), sillä madot venyvät ja hajoavat helposti

näytteiden esikäsittelyn aikana, jolloin eläimen pituutta on vaikea mitata. *Harmothoe sarsi* mitataan ensimmäisestä silmäparista takaruumiin kärkeen. Muut monisukasmadot mitataan koko pituudeltaan, sillä ne säilyvät yleensä kokonaisina ja monilla lajeilla silmät eivät välttämättä erotu säilötyistä näytteistä.

- **Äyriäiset (Crustacea).** Kilkin (*Saduria entomon*) ja muiden siirojen (*Idotea/Jaera*) kokoluokka mitataan silmien välistä telsonin kärkeen. Isot kilkit asetetaan imupaperin päälle, suoristetaan varovasti ja mitataan työntökilla. Alle 5 mm kilkit ja siirat mitataan okulaarimikrometrillä.
- **Katkoista** (*Monoporeia*, *Pontoporeia*, *Gammarus*) mitataan antennojen tyven ja telsonin kärjen välinen etäisyys. Ne pidetään kokonaan veden peittäminä Petri-maljassa ja suoristetaan varovasti ennen mittausta esimerkiksi pinsettien ja preparointineulan avulla. Valkokatkat lajitellaan mittausten yhteydessä kokoluokkiin (1 mm tarkkuudella) punnituksia varten.

Pohjaeläinmäärittysten tallentaminen

Tulokset kirjataan ympäristöhallinnon HERTTA-tietojärjestelmän Pohjepohjaeläinrekisteriin. Tallennusohjeet löytyvät järjestelmästä. SYKE:n merikeskuksen Jouko Rissanen (jouko.rissanen@ymparisto.fi) ohjeistaa tarvittaessa aineistojen tallennuksessa.

Näytteiden säilyttäminen määrittysten jälkeen

Näytteet säilytetään 70 % etanolissa määrittämisen jälkeen. Pienikokoiset näytteet säilytetään kokonaan, suurikokoista, esim. runsaasti sinisimpukkaa sisältävistä näytteistä voidaan suurimpien seulosten (9 mm ja 4 mm) simpukat hävittää näytteen käsittelyn jälkeen tilan säästämiseksi. Harvalukuiset ja mielenkiintoiset lajit laitetaan erikseen pieniin Eppendorf- tms. putkiin samaan purkkiin muun näytteen kanssa. Määrittämättä jääneet eläimet ja levät tulee aina säilyttää.

Kaikista lajeista otetaan edustavia näytteitä vertailukokoelmaa varten. Näytteet säilötään esimerkiksi Eppendorf-putkiin ja mukaan liitetään tieto paikasta, ajasta ja syvyydestä.

13. Perehdyttäminen kartoitustyöhön

Velmu-kartoitukset vaativat erittäin monipuolista osaamista. On osattava liikkua vesillä, hallittava kalusto ja näytteenottovälineet, tunnettava alueen lajisto ja erityispiirteet sekä esimerkiksi sukelluskartoituksia tehtäessä oltava ammattitasoinen sukeltaja.

Kerättävän aineiston laadun takaamiseksi kartoitustyöhön perehdyttäminen on erittäin tärkeää. Kartoittajan tulee tuntea käytetyt menetelmät ja alueensa lajisto perin pohjin. Lisäksi on tärkeää hallita kentältä kerätyn aineiston tallentaminen kansallisesti yhdenmukaiseen formaattiin. Tämä on erityisen tärkeää, sillä epämääräisesti tai väärin kirjatut havainnot vaikeuttavat aineistojen muokkausta ja käyttöä.

Ennen kartoitustöiden aloittamista on jokaisen kartoitustyötä tekevän opetettava tai kerrattava vähintään:

- i. Uusimman menetelmäohjeistuksen mukaiset menetelmät
- ii. Alueen lajisto, etenkin Velmun prioriteettilajien tuntomerkit
- iii. Aineiston oikeaoppinen tallentaminen
- iv. Työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset

Sukeltaen tehtävät kartoitukset

Sukelluskartoitusten yksi tärkeimmistä tulosten käyttöä rajoittavista tekijöistä on lajiston ja eliöiden määrän arvioinnin subjektiivisuus. Sukeltajien tulisikin harjoitella kasvillisuuden peittävyuden arviointia kartoituskauden alussa ja myös sen aikana muutama otteeseen joko toisten sukeltajien kanssa tai määräkokoisten, pinta-alasuhteiltaan tarkasti määritettävien koealojen avulla. Sukeltajien olisi hyvä tehdä myös videoanalyysien yhteydessä kuvattu prosenttien hahmotustesti. Myös lajiston puutteellinen tuntemus voi vaikuttaa aineistojen käyttökelpoisuuteen. Vedenalaiseen kartoitustyöhön osallistuvilla tulisikin olla soveltuva luonnontieteellisen alan koulutus, riittävä sukelluskoulutus ja sukelluskokemus sekä kokemusta inventoitavan alueen lajistosta. Myös henkilöstön perehdyttämiseen ja jatkokoulutukseen tulee kiinnittää huomiota. Sukeltajalla tulee myös olla työhön soveltuva sukellusvarustus (luku 7). Työturvallisuuden takaamiseksi sukeltajan tulee olla koulutettu ja perehdytetty käytettäviin välineisiin ja sukelluksilla tulee noudattaa työhön soveltuvaa sukellusturvallisuusohjetta.

Videointi

Ennen ensimmäistä drop-videokuvauskertaa kuvaustiimi tulee perehdyttää videoiden laatuvaatimuksiin, jotta lopputulos olisi laadultaan riittävän hyvä ja analysoitavissa. Tiimin on hyvä tutustua aiemmin kuvattuihin videoihin ja analysoinnin perusteisiin ennen kuvaamisen aloittamista. Yleisimmät ongelmat videoanalyysissä aiheutuvat jatkuvasti joko liian kaukana pohjasta kulkevasta tai vaihtoehtoisesti pohjaa kyntävästä kamerapäästä, tai liian nopeasti kulkevasta kamerasta. Uusien henkilöiden ensimmäiset videot pitää aina käydä läpi yhdessä kokeneiden analysoijien kanssa ja pohtia kuvattujen videoiden laatua.

Videoiden tulkinta

Videoita analysoivat henkilöt tulee kouluttaa tehtävään huolellisesti. Tulkittavan alueen lajintuntemus pitäisi olla hyvin hallinnassa jo ennen analysoinnin aloittamista, ja lajien tai lajiryhmien tunnistusta videolta olisi hyvä harjoitella kokeneen tulkitsijan kanssa. Tulkinta kannattaa aloittaa alueilta/pisteiltä, joiden biodiversiteetti on matala, ja siirtyä vähitellen monimuotoisempiin pohjiin. Myös henkilöiden, jotka ovat tulkinneet videoita aiemmin, on hyvä kerrata standardit vuosittain ennen videotulkinnan aloittamista ja riittävän usein analysointijakson aikana.

Videoita tulkittaessa tulee muistaa, että kyseessä on kuvaileva menetelmä. Analysoija ei pysty koskaan analysoimaan videota täysin oikein tai väärin, vaan arvio on aina subjektiivinen ja saattaa vaihdella jopa samalla henkilöllä eri aikoina. Peittävyysprosenttiarvioiden oikein saamiseen ei tule käyttää liikaa aikaa, sillä absoluuttisen oikeita prosenttipeittävyksiä ei ole mahdollista määrittää videokuvasta. Peittävyysarvio on siis yhtä oikea, katsoipa videon kaksi tai kaksikymmentä kertaa. On olennaista muistaa, että drop-videoinventoinneilla pyritään pääasiallisesti kartoittamaan eliöyhteisöjä ja habitaatteja, ei lajitason tarkkaa peittävyystietoa. Tärkeintä on siis saada pohjanlaadun ja kasvillisuuden peittävyysprosenttien suuruusluokat oikeaan järjestykseen, ja erotella erilaiset elinympäristöt toisistaan (kuten kova ja pehmeä pohja).

Yhteistulkinta. Videoita tulkitaan vähintään kerran vuodessa esimerkiksi 3–4 henkilön ryhmässä. Tällöin jokainen kirjaa ylös omat peittävyysarviot sekä pohjanlaadulle että eliöstölle, minkä jälkeen arvioita verrataan tulkitsijoiden kesken. Henkilöiden välinen ero peittävyysarvioissa saisi olla enintään 10 %. Pohjatyypiltään ja eliöstöltään erilaisia videoita tulisi tulkita yhdessä muutaman tunnin ajan ja varmistaa näin henkilöiden keskinäinen yhdenmukaisuus. Tämän jälkeen, ennen itsenäistä tulkintatyöskentelyä, on suositeltavaa tehdä prosenttienhahmotustesti.

Mallivideot. Yhteistulkinnan ja hahmotustestin jälkeen käydään vielä läpi mallivideot. Tulevaisuudessa tehdään muutamia kaikille toimijoille yhteisiä standardianalysoituja, animoituja esimerkkivideoita: lajit ja havainnot merkitään videoihin nuolilla ja ympyröillä selityksineen. Hyviä esimerkkivideoita tulevat muun muassa olemaan:

- ✓ Yksinkertainen syvä video (yksi habitaatti)
- ✓ Habitaatinmuutosvideo (useita habitaatteja samassa videossa)
- ✓ Rihmalevävideo (havainnot ei voi aina tehdä lajitasolla!)
- ✓ Matala sekapohja (nk. vaikea video, jossa useita pohjanlaatuja ja paljon kasvillisuutta)
- ✓ Putkilokasvivideo (korkean ja kapean kasvillisuuden peittävyysarvio)

Prosenttienhahmotustesti sukeltajille ja videoita tulkitseville

Ennen sukelluskartoituksia tai videoiden tulkitsemista on syytä opetella prosenttipeittävyysien hahmottamista tunnetuilla peittävyyksillä. Testi tehdään käyttäen apuna esimerkiksi A4-kokoisia, valkoisia ja värillisiä papereita. Neljästä valkoisesta A4-paperista kootaan arviointiala. Kaksi A4-kokoista paperia muodostaa siis pinta-alasta 50 %, yksi 25 % ja niin edelleen. Testin vetäjä repii arviointialalle erivärisiä papereita ennalta

päättämässään pinta-alasuhteessa. Testin osallistujat eivät tiedä prosentiosuuksia, ja heidän tehtävänä on arvioida eriväristen paperisilppujen peittävyys arviointialalla. Ajatuksena on antaa tulkitseville henkilöille kuva siitä, miltä todelliset peittävyysprosentit näyttävät. Testin aikana on hyvä myös huomioida, kuinka eri värit ja palojen koot vaikuttavat prosentipeittävyysarviointiin.

14. Muut Velmu-maastokartoitukset

Viistokaikuluotaus

Viistokaikuluotauksella voi parhaimmillaan tuottaa merenpohjasta varsin korkean resoluution akustisia kuvia eli sonogrammeja. Muihin kaikuluotausmenetelmiin verrattuna viistokaikuluotaus ei mittaa syvyyttä vaan perustuu takaisintulevan kaiun voimakkuuteen. Viistokaikuluotauksella on mahdollista varsin nopeasti ja kustannustehokkaasti kartoittaa laajoja alueita, mutta se vaatii usein muita vedenalaisia kartoitusmenetelmiä aineiston tulkinnan varmistamiseksi.

Huomaa, että merenpohjan kartoittaminen viistokaikuluotaimella on luvanvaraista toimintaa! Kartoituslupa tulee hakea Puolustusvoimilta hyvissä ajoin ennen suunniteltua kartoitusajankohtaa.

Viistokaikuluotaukseen Velmussa ei ole olemassa omaa ohjetta, mutta esimerkiksi Metsähallituksen laatimaa ohjetta voi hyödyntää soveltuvilta osin.

Kuva 11. Sonogrammissa merenpohja näyttäisi koostuvan pääosin hiekasta, sekä osin myös kivistä ja sorasta. Viereinen drop-videokuva varmentaa punaisella ruudulla merkityn alueen koostuvan hiekasta. © Metsähallitus 2014.

Kuva 12. Sonogrammissa merenpohja näyttäisi koostuvan pehmeästä pohjamateriaalista, jonka päällä kasvaa vesikasvillisuutta, minkä viereinen kuva myös osoittaa. © Metsähallitus.

Kalojen lisääntymisalueiden kartoitukset

Kalojen lisääntymisalueiden kartoituksesta ja mallinnuksesta Velmu-ohjelmassa vastaa Luonnonvarakeskus. Kartoitusten tavoitteena on koota aineistoja kalalajien lisääntymisalueiden sijainnista Suomen rannikolla, sekä lisääntymiseen vaikuttavien ympäristötekijöiden ajallisesta ja paikallisesta jakaantumisesta. Kartoituksiin liittyviin kysymyksiin vastaa LUKEssa Meri Kallasvuo. Kartoituksissa käytetyistä menetelmät on kuvattu julkaisussa:

Borg, J. ym. 2012: Menetelmäohjeisto taloudellisesti hyödyntämättömien kalalajien lisääntymis- ja esiintymisalueiden kartoittamiseksi rannikolla. Riista- ja Kalatalous - Tutkimuksia ja selvityksiä 04/2012.

15. Lajintunnistuskirjallisuutta

Meren aarteet: löytöretki Suomen vedenalaisen meriluontoon. Toim. Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro, Wilma Viljanmaa, Suvi Kiviluoto, Jan Ekeboom ja Penina Blankett (2017).

Mobile macrophyte species guide to northern Bothnian Bay

https://seamboth.files.wordpress.com/2020/03/seamboth_a5_0220_mobiili2135.pdf

Arponen, H., Brander, N. ja Mäkinen, K. 2020. Itämeri Suomen luonnossa. Otava. 166 s.

Selkärangattomat

Barnes, R.S.K. 1994: The Brackish-Water Fauna of Northwestern Europe. Cambridge University Press.

Bick, A. & F. Gosselck 1985: Arbeitsschlüssel zur Bestimmung der Polychaeten der Ostsee. Mitt. Zool. Mus. Berl. 61:2, 171–272.

The Conchological Society of Great Britain and Ireland (erittäin hyvä kotilosivusto)

http://www.conchsoc.org/aids_to_id/help-id.php

Crustacea-sivusto: http://www.miljolare.no/artstre/?side=bilder&base=artstre&or_id=1833

Enckell, P. E. 1980: Kräftdjur. Signum i Lund. 685 s.

Encyclopedia of Life. <http://www.eol.org/pages/1>

Frosman, B. 1972: Evertebrater vid svenska Östersjökusten. Julkaisussa: Djur och växter i Östersjön. Zoologisk Revy 34: 1–4.

Köhn, J. & Gosselck, F. 1989. Bestimmungsschlüssel der Malakostraken der Ostsee. Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin 65 (1)

Leinikki, J., Backer, H., Oulasvirta, P., Leinikki, S. & Ruuskanen, A. 2004: Aaltojen alla. Itämeren vedenalaisen luonnon opas. Likekustannus, Helsinki. 144 s.

Lincoln, R.J. 1979: British Marine Amphipoda: Gammaridea. British Museum (Natural History). London. 658 S. Köhn, J & Gosselck, F. 1989. Bestimmungsschlüssel der Malakostraken der Ostsee. Mitt.Zool. Mus. Berl. 65:3–114.

Luontoportti <http://www.luontoportti.com/suomi/fi/itameri-intro/>

Marine Species Identification Portal. <http://species-identification.org/index.php>

Meissner, K. Pohjaeläinten määrittyskirjallisuutta. SYKE/VK/VS 25.4.2012. <http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136048&lan=fi>

Haahtela, I. 1965: Morphology, habitats and distribution of species of the Jaera albifrons group (Isopoda, Janiridae) in Finland. Ann. Zool. Fenn. 2.

<http://isopods.nhm.org/pdfs/16620/16620.pdf> (Jaera-lajit)

Hayward, P. J. & Ryland, J.S. 1995: Handbook of the marine fauna of north-west Europe. Oxford University Press. 816 s.

Marine Species Identification Portal. <http://species-identification.org/index.php>

Nilsson, A. (toim.) 1996: Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook. Volume 1. Ephemeroptera-Plecoptera-Heteroptera-Neuroptera-Megaloptera-Coleoptera-Trichoptera-Lepidoptera. Apollo Books. Stenstrup. 274 s.

Nilsson, A. (toim.) 1997: Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic hand-book. Volume 2. Odonata-Diptera. Apollo Books. Stenstrup. 404 s.

Pulkkinen, M. 1981: Helsingin ja Espoon merialueen pohjaeläinlajit. Helsingin kaupungin rakennusviraston vesilaboratorio.

Schönborn, C., Arndt, E.A. & Gosselck, F. 1993. Bestimmungsschlüssel der benthischen Hydrozoen der Ostsee. Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin 69 (2)

Makrolevät

Tolstoy, A. & Österlund, K. 2003: Alger vid Sveriges östersjökust – en fotoflora. Almqvist & Wiksell tryckeri, Uppsala, 282 s.

Kannattaa myös tiedustella eri yliopistojen tuottamia oppimateriaaleja makrolevälajien tunnistamiseen (mm. Helsingin yliopisto).

Näkinpartaislevät

Blindow, I., Krause, W., Ljungstrand, E. & Koistinen, M. 2007: Bestämningsnyckel för kransalger i Sverige. Svensk Botanisk Tidskrift 165–220.

Langangen, A., Koistinen, M. & Blindow I. 2002: The charophytes of Finland. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 78: 17–48.

Schubert, H. & Blindow, I. (eds.) 2003: Charophytes of the Baltic Sea. The Baltic Marine Biologists Publication No. 19: 99–106. A.R.G. Gantner Verlag, Ruggell.

Vesisammalet

Koponen, T., Karttunen, K. & Piippo, S. 1995: Suomen vesisammalkasvio. Finnish Bryological Society, Bryobrothera, Vol. 3.

Vesikasvit

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.). 1998: Retkeilykasvio, 4., uudistettu painos. Luonnontieteellisen keskusmuseon Kasvimuseo, Helsinki, 656 s.

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2006: Suuri Pohjolan kasvio. Tammi, 928 s.

Vieraslajit

<http://vieraslajit.fi/>

16. Viitteet:

Elmgren, R. 1973: Methods for sampling sublittoral bottom meiofauna. *Oikos*, Supplm. 15: 112–120.

HELCOM. Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of Helcom. Annex C-8. Soft bottom macrozoobenthos.

Niemi, R. 1990: Makrofyytit vesien tilan seurannassa. Vesi- ja ympäristöhallitus, Helsinki, 98 s.

Ruuskanen, A., Nappu, N., Aaltonen, T., Roine, T., Kuningas, S., Härmä, M., Korpinen, S., Kinnunen, V., Saari, S., Kostamo-Liusvaara, K., Mustonen, O., Manninen, S. & Henricson, C. 2002: Makrolevien vuodenaikaisuus 2001–2002 Kurssiraportti, Ekologian ja systematiikan laitos, Helsingin yliopisto, 29 s.